

Algoritmos y desigualdad:

Sistemas policiales predictivos y de perfilamiento en el ámbito policial y judicial en España

0 0
1 1
10 00
1 10
0 0
0 0
0 0
1 1
0 1

AlgoRace

(Des)Racializando la IA

Autora: Naiara Bellio

Colaboradores: Ana Valdivia & Javier Sánchez Monedero

Traducción: Aurora Ali & Najim M. Ouled

Editores: Griff Ferris & Sofia Lyall

Diseño y maquetación: Isabel Muriedas

AlgoRace & Statewatch

Límites de la investigación

La fase de investigación correspondiente a este informe concluyó en diciembre de 2023. Por motivos de organización, la publicación se ha visto pospuesta hasta la fecha actual. En consecuencia, la información que aquí se presenta se basa en entrevistas y en análisis documentales realizados hasta finales de 2023, sin contemplar actualizaciones posteriores de los sistemas estudiados ni la adopción de nuevas disposiciones normativas.

En consecuencia, el informe no analiza la implementación ni los efectos del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, así como las modificaciones introducidas en la normativa previa.

Cabe mencionar que algunos de los sistemas analizados han podido experimentar modificaciones tras la finalización de la fase de investigación. A modo de ejemplo, el sistema VioGén fue actualizado a una nueva versión a comienzos de 2025; RisCanvi fue objeto de una auditoría en 2024; y VeriPol dejó de estar operativo a finales de 2024. Dichas modificaciones no han sido incorporadas al presente informe.

Por otra parte, para evitar posibles confusiones derivadas del paso del tiempo, se ha optado por omitir los nombres de las personas entrevistadas, dado que algunas de ellas ya no desempeñan las funciones que ostentaban en el momento en que se realizaron las entrevistas, en 2023.

Por último, señalar que las citas literales recogidas en este informe expresadas por expertos/as que han participado o participan en el diseño, desarrollo y/o revisión de los sistemas analizados, son una traducción al español de la versión original del informe (inglés).

Índice

Siglas y acrónimos	5
Términos y definiciones	7
Resumen ejecutivo	9
Introducción	12
Metodología	13
Obstrucción y deficiencias estructurales en materia de transparencia	15
Policía “predictiva”: sistemas de predicción geográfica del delito	16
Sistema “Predictivo” de Apoyo a las Decisiones de Patrullaje Policial (o Smart Patrolling) — P3-DSS	17
EURO COP	19
DataWeb	23
Policía “predictiva”: sistemas de “predicción” individual, perfilación y evaluación de riesgos	24
VioGén	24
EPV-R	30
Perfilamiento de agresores sexuales	35
VeriPol	36
CAMINS	40
Sistemas de videovigilancia y reconocimiento de imágenes	41
Prisiones: sistemas automatizados de elaboración de perfiles y “predicción”	44
DRAVY	44
RISCANVI	48
Bases de datos	53
a. ABIS	55
b. ADEXTTRA	56
c. ADPASFIL	58
Conclusiones	59
Bibliografía	62

Siglas y acrónimos

Siglas	Término en inglés	Denominación en castellano
ADM	Automated decision-making systems	Sistemas de toma de decisiones automatizada
AI	Artificial intelligence	Inteligencia artificial
AGI	Artificial general intelligence	Inteligencia artificial general
P3-DSS	Predictive Police Patrolling Decision Support System	Sistema predictivo de apoyo a la decisión en el patrullaje policial
EPV-R	Intimate Partner Femicide and Severe Violence Assessment	Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja
ABIS	Automated Biometric Identification System (formerly SAID)	Sistema automatizado de identificación biométrica (antes SAID)
SAID	Automated System for Fingerprint Identification	Sistema automático de identificación dactilar
ADEXTTRA	Foreigner registration database	Base de datos de extranjería
ADPASFIL	Passports and migration database	Base de datos de pasaportes y migración
EU AI Act	European Union Artificial Intelligence Act	Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea
FOIA	Freedom of Information Access	Acceso a la información pública
OSINT	Open source intelligence	Inteligencia de código abierto
GDPR	General Data Protection Regulation	Reglamento general de protección de datos

VPR	Police Risk Assessment	Valoración policial del riesgo
VPER	Evolution of the Police Risk Assessment	Valoración policial de la evolución del riesgo
EBA	Protection of Women and Households (digital platform in the Basque Country)	Sistema contra la Violencia Doméstica y de Género, EBA (Emakumeen eta Etxekoen Babesa en euskera, Protección de las Mujeres y los Hogares), País Vasco.
ANPR	Automated Number Plate Recognition	Reconocimiento automático de matrículas
CCTV	Closed Circuit Television	Circuito cerrado de televisión
DRAVY	Detection of violent jihadist radicalisation	Detección de radicalismo violento de naturaleza yihadista
LSIR	Level of Service Inventory-Revised	Nivel de Inventario de Servicio Revisado
IFRS	INTERPOL's Face Recognition System	Sistema de reconocimiento facial de INTERPOL
NIE	Foreigner Identification Number	Número de identidad de extranjero

Términos y definiciones

Inteligencia artificial

El Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo define un sistema de inteligencia artificial (en adelante IA) como:

“...un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales.”¹

El presente informe parte de esta definición, pese a que existen múltiples aproximaciones para delimitar qué entendemos por IA y sus sistemas.² Conviene destacar que la práctica totalidad de las herramientas algorítmicas y automatizadas empleadas por los cuerpos de seguridad y por los órganos jurisdiccionales en España no utilizan IA en sentido estricto. Aunque algunos integran técnicas de aprendizaje automático —subárea de la IA— (véase más adelante), la mayor parte se fundamenta en métodos estadísticos clásicos y se encuadra, de forma más precisa, dentro de los sistemas de toma de decisiones automatizada (véase más adelante).

Aprendizaje automático

El Diccionario de Cambridge define el aprendizaje automático como «el proceso por el que los ordenadores mejoran su capacidad para llevar a cabo tareas mediante el análisis de nuevos datos, sin que sea necesario proporcionar instrucciones en forma de programa; así como el estudio del diseño y uso de sistemas informáticos capaces de realizar dicho aprendizaje».³

Sistema de toma de decisiones automatizada

La Oficina para la IA del Reino Unido define los sistemas de toma de decisiones automatizadas como aquellos que adoptan “decisiones de forma completamente automatizada —sin intervención del juicio humano—”, así como aquellos que “incorporan procesos de toma de decisiones automatizadas —para respaldar el criterio humano—.”⁴

Algoritmo

No existe una definición única y universalmente aceptada del término “algoritmo”. Sin

¹ Artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1689#art_3

² Propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, COM(2021)206 final, de 21 de abril de 2021 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206>

³ Cambridge Dictionary, ‘Machine learning’, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/machine-learning>

⁴ Cabinet Office et al. (2021). Ethics, Transparency and Accountability Framework for Automated Decision-Making. GOV.UK.

embargo, una definición común establece que un algoritmo es: "un conjunto de reglas que definen de manera precisa una secuencia de operaciones".⁵ En el contexto de la estadística y el aprendizaje automático, se entiende como el conjunto de instrucciones que un sistema informático sigue para aprender y extraer patrones a partir de los datos.⁶

Datos biométricos

Los datos biométricos son generalmente considerados como una categoría de "datos personales sensibles". Según el AI Now Institute, "la mayoría de los enfoques legales para regular la biometría adoptan una definición restrictiva, basada en la capacidad de la información corporal para confirmar o establecer la identidad oficial de una persona". No obstante, estas definiciones no incluyen otros tipos de información corporal que, aunque no están orientados a la confirmación de la identidad, pueden revelar datos personales sensibles, tales como la frecuencia cardíaca, la sudoración o el análisis de la marcha.⁷

Policía predictiva

Se distinguen dos tipos principales de policía predictiva: la orientada a la ubicación y la orientada a la persona. Amnistía Internacional define los sistemas de policía predictiva como:

"...programas informáticos que emplean datos y modelos algorítmicos para evaluar el riesgo de que se cometa un delito. Estos sistemas calculan puntuaciones de riesgo que, supuestamente, reflejan la probabilidad de que una persona o un grupo sea o llegue a ser víctima o perpetrador [orientada a la persona], o que un lugar específico se convierta en escenario de un crimen futuro [policía predictiva orientada a la ubicación]. A partir de estas puntuaciones generadas por el sistema, la policía toma medidas preventivas o reactivas, enfocando sus esfuerzos en las ubicaciones, individuos o grupos considerados de 'alto riesgo'".⁸

⁵ Stone, Harold S. (1971), Introduction to Computer Organization and Data Structures, McGraw-Hill, Inc., USA.

⁶ MIT Technology Review (2021), "What is an 'algorithm'? It depends on whom you ask", 26 de febrero de 2021, disponible en: <https://www.technologyreview.com/2021/02/26/1020007/what-is-an-algorithm/>

⁷ AI Now Institute (2023), "Biometric Surveillance Is Quietly Expanding: Bright-Line Rules Are Key", 11 de abril de 2023, disponible en: <https://ainowinstitute.org/publication/biometric-surveillance-is-quietly-expanding#footnote-25>

⁸ Amnesty International, We Sense Trouble: automated discrimination and mass surveillance in predictive policing in the Netherlands, 2020, Index: EUR 35/2971/2020, <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/EUR3529712020ENGLISH.pdf>

Resumen ejecutivo

En toda España, las autoridades policiales y del sistema judicial penal han comenzado a implementar sistemas basados en datos y toma de decisiones automatizada (ADM), así como sistemas de inteligencia artificial (IA), para apoyar la toma de decisiones en las fuerzas de seguridad y en las prisiones.

Estos sistemas, que a menudo se desarrollan e implementan de manera rápida, con poca transparencia o trascendencia pública, varían desde métodos avanzados de análisis computacional, que en ocasiones emplean IA y aprendizaje automático, hasta métodos básicos de análisis de datos y bases de datos no automatizadas.

Se trata de sistemas que influyen en decisiones reales y pueden tener consecuencias graves dentro del sistema judicial penal, como la vigilancia y monitoreo policial, interrogatorios, registros, multas y sentencias más severas, así como decisiones relacionadas con la libertad condicional, inmigración y bienestar social.

Los sistemas predictivos empleados en el ámbito policial y judicial tienden a afectar de manera desproporcionada a determinados grupos y comunidades, incluyendo mujeres, personas migrantes y racializadas, no nacionales, y aquellas pertenecientes a clases trabajadoras.

a. Hallazgos clave

Este informe cubre algunos de los principales sistemas de toma de decisiones automatizada y bases de datos que han sido o están siendo utilizados por las fuerzas policiales y las prisiones en España. Para cada sistema, se proporciona información sobre su propósito, los datos empleados y los impactos en personas y lugares.

La primera sección del informe se centra en los sistemas predictivos desarrollados por la policía, incluyendo: sistemas de predicción del delito enfocados en la ubicación, que supuestamente predicen dónde y cuándo ocurrirá un delito; y sistemas de predicción del delito, perfilamiento y evaluación de riesgos centrados en la persona, que supuestamente predicen la probabilidad de que un individuo cause daño o violencia en el futuro.

Los sistemas de “predicción” del delito basados en la localización geográfica que cubre este informe son:

- El Sistema Predictivo de Apoyo a la Decisión en el Patrullaje Policial (P3-DSS) y EuroCop. Estos sistemas se utilizan para “predecir” delitos en determinadas ubicaciones e identificar las “zonas calientes” del crimen con el fin de asignar patrullas policiales o concentrar los recursos en áreas específicas. El P3-DSS se probó por parte de la Policía Nacional, mientras que algunas aplicaciones de EuroCop se continúan usando por policías locales. Estos sistemas se basan en datos históricos sobre delitos, los cuales, en muchos casos, reflejan sesgos estructurales existentes en el sistema de justicia y penal, lo que

conduce a un exceso de vigilancia y control de comunidades marginalizadas y racializadas.

- **DataWeb**, utilizado por los Mossos d'Esquadra en Cataluña, se apoya en los datos delictivos para localizar posibles crímenes.

Los sistemas de "predicción" del delito centrados en la persona, de perfilamiento y evaluación de riesgos utilizados por la policía que cubre este informe son:

- **VioGén**, un sistema de evaluación del riesgo de violencia de género utilizado por la Policía Nacional, evalúa el riesgo de reincidencia de los presuntos agresores. A pesar de su uso generalizado, se han planteado preocupaciones sobre su exactitud y el potencial de sesgo, especialmente en contra de las mujeres migrantes.
- **EPV-R**, utilizado por la Ertzaintza en el País Vasco, evalúa el riesgo de violencia grave por parte de la pareja. El sistema ha sido criticado por el uso de criterios subjetivos, incluyendo la nacionalidad del agresor, lo que puede generar resultados discriminatorios.
- **VeriPol**, un sistema utilizado para detectar denuncias falsas, analiza el lenguaje de los informes policiales para identificar posibles fraudes. Sin embargo, el uso de datos procedentes de los informes policiales y la influencia de las valoraciones realizadas por los agentes pueden reproducir sesgos sociales, especialmente contra personas cuyo idioma materno no sea el español.

La segunda sección del informe aborda dos sistemas "predictivos" utilizados en las prisiones, ambos sistemas centrados en la "predicción" de delitos, el perfilamiento y la evaluación de riesgos de personas:

- **DRAVY**, utilizado por las Instituciones Penitenciarias españolas, realiza un perfilamiento de los reclusos en riesgo de una supuesta "radicalización yihadista". El sistema presenta una alta tasa de falsos positivos, lo que conlleva condiciones de reclusión más estrictas para individuos que quizás no representen una amenaza real. Su aplicación afecta de manera desproporcionada a reclusos musulmanes, especialmente los de origen marroquí.
- **RisCanvi**, utilizado en las prisiones de Cataluña, evalúa el riesgo de reincidencia entre los reclusos. Aunque se utiliza para orientar las decisiones sobre libertad condicional y vigilancia, ha sido objeto de críticas debido a su falta de transparencia y el posible sesgo contra personas extranjeras.

La tercera sección del informe presenta un resumen de tres de las principales bases de datos policiales en España, que almacenan grandes cantidades de datos sensibles sobre grupos marginalizados, incluidos migrantes, y personas detenidas. Estas bases de datos son consultadas por las fuerzas de seguridad para respaldar la toma de decisiones y, en algunos casos, se utilizan para generar conjuntos de datos con los que entrenar sistemas algorítmicos de "predicción" del delito:

- **ABIS**, un sistema automatizado de identificación biométrica, almacena huellas dactilares e imágenes faciales de detenidos y sospechosos. Se utiliza para investigaciones criminales, pero plantea preocupaciones sobre la privacidad y el riesgo de identificación errónea.

- **ADEXTTRA y ADPASFIL** son bases de datos utilizadas para gestionar la información de los migrantes, incluidos los datos biométricos y el estatus migratorio. Estos sistemas suelen estar desactualizados, lo que provoca detenciones y deportaciones erróneas de individuos con estatus legal.

b. Cuestiones clave

El uso de sistemas basados en datos, ADM e IA por parte de las fuerzas de seguridad y las autoridades del sistema jurídico penal plantea serias preocupaciones, con consecuencias significativas para los derechos de los individuos, incluidos el derecho a un juicio justo, la privacidad y la libertad frente a la discriminación.

El análisis de este informe aborda las siguientes cuestiones:

- **Criminalización:** los sistemas de "predicción" del crimen asignan etiquetas a personas y lugares como si fueran criminales. En España, los sistemas centrados en la localización, como el P3-DSS y EuroCop, orientan a la policía hacia lo que se consideran "puntos calientes" del crimen. Por su parte, los sistemas enfocados en las personas o en la evaluación del riesgo individual, como VioGén y RisCanvi, etiquetan a ciertos individuos como potencialmente criminales o violentos. Esto aumenta la probabilidad de que las personas de esas áreas o aquellas que se ajustan a estos perfiles sean criminalizadas, lo que a su vez puede resultar en consecuencias más severas dentro del sistema judicial y penal.
- **Discriminación:** muchos de estos sistemas dependen de datos históricos que reflejan y reproducen los sesgos existentes en la policía y el sistema judicial y penal. Esto conduce a una vigilancia excesiva de comunidades vulnerabilizadas, especialmente de los grupos racializados, los migrantes y las zonas de bajos ingresos. Ejemplos de ello son los sistemas VioGén y EPV-R, que incorporan la nacionalidad y el estatus migratorio como factores de riesgo específicos.
- **Transparencia y rendición de cuentas:** el uso de estos sistemas a menudo carece de transparencia, con una escasa conciencia pública sobre su implementación. Las solicitudes de acceso a la información son frecuentemente rechazadas y no existe un registro público exhaustivo de los sistemas ADM en uso. Esta falta de visibilidad impide una supervisión efectiva y una rendición de cuentas adecuada.
- **Vigilancia masiva y el derecho a la privacidad:** sistemas "predictivos" utilizados en la policía y en el sistema judicial y penal dependen de la recopilación y el análisis de grandes volúmenes de información personal por parte del Estado. Los sistemas y bases de datos mencionados en este informe manejan información sensible como la nacionalidad, la etnia, el género, el historial migratorio, el nivel educativo y laboral, la ocupación, las imágenes faciales y las huellas dactilares. El volumen de datos necesario para alimentar los sistemas predictivos, junto con la naturaleza altamente personal de la información que procesan, pone en riesgo el derecho a la privacidad, al generar una intrusión innecesaria en la vida personal de los individuos.

1

Introducción

En España, diversos sistemas basados en datos y toma de decisiones automatizada (ADM) están siendo empleados tanto por las fuerzas policiales como por las autoridades de justicia penal, incluidas las prisiones. Entre estos se incluyen los sistemas denominados de "predicción" del delito, de "predicción" individual, de perfilamiento y las herramientas de evaluación de riesgos.

Este informe analiza algunos de los principales sistemas y bases de datos utilizados por la policía y el sistema de justicia penal en España. Se examinan su funcionamiento, la manera en que influyen en las decisiones que afectan la vida real y las repercusiones que conllevan. El análisis también profundiza en cómo ciertos grupos y comunidades se ven particularmente expuestas y afectadas por estos sistemas, como las mujeres, las personas migrantes y racializadas, clases trabajadoras, así como aquellas con problemas de salud mental.

En España existen diferentes cuerpos policiales que operan de manera simultánea: la Policía Nacional y la Guardia Civil operan a nivel nacional, al igual que la Policía Local y las policías municipales, asignadas a las diversas localidades y provincias. Asimismo, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza operan en las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco, respectivamente. Cada uno de estos cuerpos actúa de manera independiente. Aunque colaboran en operaciones conjuntas y comparten información, sus funciones varían en cuanto a los niveles jerárquicos y las capacidades que les corresponden. Por ejemplo, la Policía Nacional se encarga de las zonas urbanas, mientras que la Guardia Civil lo hace en las áreas rurales. En consecuencia, cada cuerpo utiliza sus propios sistemas, datos y modelos.

Es importante señalar que, a pesar del revuelo mediático y político en torno a la inteligencia artificial (IA), la mayoría de los sistemas basados en datos y algorítmicos empleados por las fuerzas policiales y las autoridades de justicia penal en España no utilizan técnicas avanzadas de IA, como el aprendizaje automático. En lugar de ello, se emplean modelos más simples que usan métodos estadísticos tradicionales, como las herramientas de evaluación de riesgos.

No obstante, los sistemas basados en reglas presentan diversos problemas significativos. A pesar de llevar más de diez años en funcionamiento, su uso continúa siendo mayormente opaco, sin que el público tenga un conocimiento completo de su implementación. Asimismo, muchos de estos sistemas nunca han sido objeto de auditorías o evaluaciones independientes.

Mientras los medios de comunicación, el debate público y los legisladores se centran en los riesgos que la IA general (IAG) podría representar para la sociedad, los sistemas automatizados más clásicos y las herramientas no basadas en IAG, ya utilizados por las fuerzas policiales y las autoridades judiciales, tienen un impacto negativo y significativo sobre las personas. El uso de herramientas automatizadas y basadas en datos para tomar decisiones, influir en ellas y evaluar a individuos y sospechosos en casos penales puede dar lugar a situaciones de discriminación. Sin embargo, estos sistemas llevan años en funcionamiento sin contar con una regulación adecuada.

Este panorama plantea interrogantes sobre la legitimidad de su uso. En junio de 2023, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que propone la prohibición de los sistemas de predicción del crimen,⁹ mientras que La Ley de la IA de la UE contempla una prohibición parcial de algunos de estos sistemas, clasificados como de “alto riesgo”.¹⁰

Este informe tiene como objetivo proporcionar una visión detallada del funcionamiento y las operaciones de los sistemas automatizados de toma de decisiones basados en datos empleados en la policía y la justicia penal en España, así como analizar y comprender su impacto en las personas y en la sociedad.

a) Metodología

Este informe ha sido elaborado por un equipo transdisciplinario compuesto por una periodista y dos académicos/as, quienes aplicaron diversas técnicas de investigación bajo la orientación de los editores del informe. El objetivo principal fue revisar la información existente sobre los sistemas tratados en este informe, ofreciendo, además, detalles sobre su desarrollo, los datos que utilizan, quiénes los emplean y de qué manera. Posteriormente, se analizó esta información para evaluar la posible discriminación de ciertos grupos poblacionales por parte de estos sistemas. Los métodos utilizados fueron los siguientes:

- **Entrevistas.** Como parte de la investigación, se llevaron a cabo entrevistas con académicos e investigadores, algunos de los cuales estuvieron directamente involucrados en la creación de los modelos, mientras que otros no tuvieron un vínculo directo, pero contaban con conocimiento en las áreas específicas analizadas.

Asimismo, se realizaron entrevistas con departamentos de policía locales y regionales, así como con agentes e inspectores policiales. Entre estos se incluyen los Mossos d'Esquadra en Cataluña y agentes de la policía local en ciudades como Madrid y Valencia. También se solicitó la colaboración de los ayuntamientos.

Se contactó además con organizaciones que han trabajado de manera independiente en la evaluación o auditoría de algunos de los sistemas en cuestión, con el fin de comprender su impacto en grupos vulnerables.

Finalmente, se solicitaron entrevistas al Ministerio del Interior, incluidos los responsables de los sistemas y los equipos académicos que colaboraron en su desarrollo. No obstante, dichas entrevistas fueron denegadas. La negativa a atender nuestras solicitudes se aborda con detalle en la sección siguiente.

- **Solicitudes de libertad de acceso a la información (FOIA).** Se enviaron casi una veintena de solicitudes a distintos departamentos del Ministerio del Interior, como son la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Además, se enviaron solicitudes a dependencias locales y autonómicas, encargadas de la

⁹ Fair Trials, “EU Parliament approves landmark AI law”, 16 June 2023. Available at: <https://www.fairtrials.org/articles/news/eu-parliament-approves-landmark-ai-law/>

¹⁰ Comisión Europea. 7 de marzo de 2024. AI Act: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>

Policía Local y de la Policía Municipal.

Las leyes de transparencia en España exigen a los departamentos ministeriales responder a dichas solicitudes en un plazo de un mes. Si la respuesta es favorable, sin que la solicitud sea denegada por razones de seguridad o industriales, el plazo puede ampliarse un mes más si el departamento considera que el volumen de información solicitada es demasiado complejo o extenso.

- **Investigación OSINT.** También se realizó una búsqueda de documentación pública mediante técnicas de OSINT, conocidas como investigación de inteligencia de código abierto. Muchos de los informes, estadísticas, estudios de evaluación e informes internos citados en este documento han sido publicados oficialmente por el Ministerio del Interior y otras autoridades, aunque, en la práctica, no siempre son accesibles al público mediante una simple búsqueda en internet.

Este informe se basa en información y datos obtenidos de portales informativos como la Plataforma de Contratación del Sector Público, que permite analizar las licitaciones y adjudicaciones de contratos realizados a empresas privadas por parte del sector público; los registros de actividades de procesamiento de datos, obligatorios según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y también los portales estadísticos de diversos organismos. Entre ellos se incluyen los informes del Índice de Delitos del Ministerio del Interior y el portal de datos abiertos de los Mossos d'Esquadra, dentro de la Generalitat de Catalunya.¹¹

- **Revisión de la literatura académica existente.** Este proceso es crucial para entender el estado actual de los sistemas ADM utilizados por las fuerzas policiales y las autoridades de justicia penal en España. La mayoría de los sistemas mencionados en el informe han sido desarrollados de manera interna por estas instituciones, en lugar de subcontratar su creación a empresas privadas. Estos modelos, generalmente elaborados en colaboración con investigadores académicos, utilizan datos recopilados de las fuerzas del orden y otras dependencias para su construcción.

La gran mayoría de los sistemas mencionados fueron diseñados por matemáticos e informáticos provenientes del ámbito académico, quienes, en muchos casos, comenzaron a colaborar con la policía o las autoridades de justicia penal en una fase posterior. En ciertos sistemas, especialmente aquellos destinados a "predecir" comportamientos humanos, también se incorporaron profesionales como psicólogos, mediadores y trabajadores sociales.

Los resultados de estas colaboraciones se reflejan a menudo en estudios científicos y/o académicos que documentan el proceso de construcción y/o el rendimiento de los modelos. En estos casos, se llevó a cabo una revisión exhaustiva con la asistencia de los colaboradores del informe (ambos ingenieros informáticos con experiencia en el impacto de los sistemas ADM en comunidades vulnerables) para extraer datos cualitativos y cuantitativos relevantes. Entre estos datos, se incluyen el porcentaje de precisión asignado a los algoritmos, el número de falsos positivos y falsos negativos observados durante las fases de prueba, así como las variables utilizadas por los modelos para extraer conclusiones en cada caso.

¹¹ Estos recursos se pueden encontrar enumerados en la sección "Bibliografía" de este informe.

- **Recopilación de investigaciones previas.** Algunos de los sistemas algorítmicos y programas informáticos mencionados en este informe han sido objeto de investigaciones previas realizadas por los redactores, empleando metodologías similares a las utilizadas en este trabajo. Los datos de interés general obtenidos en los últimos tres a cinco años han sido incorporados para complementar la nueva investigación original presentada en este informe.

b) Obstrucción y deficiencias estructurales en materia de transparencia

Este informe evidencia la escasa transparencia con la que las autoridades policiales y de justicia penal gestionan la información relativa a los sistemas automatizados que emplean. Durante varios meses, se solicitaron entrevistas a representantes de distintos departamentos del Ministerio del Interior, responsables de dichos sistemas. Todas las solicitudes fueron rechazadas, incluso en aquellos casos en los que los entrevistados —principalmente investigadores académicos— habían manifestado su disposición a responder de forma individual. Las negativas se produjeron tras explicar en detalle el propósito de este informe.

Cuatro meses después de iniciada la investigación, un miembro del Ministerio argumentó que la falta de respuesta se debía a que las peticiones procedían de una organización “activista” dedicada al análisis de la discriminación algorítmica y su impacto social, considerando por ello que las consultas no serían atendidas. Según esta fuente, era habitual denegar las solicitudes que provinieran de entidades implicadas en este tipo de estudios.

Ante la falta de colaboración institucional, los datos empleados en este informe proceden, en su mayoría, de fuentes públicas divulgadas de manera independiente por el propio Ministerio, de entrevistas con especialistas en sistemas de policía “predictiva” y “perfilamiento” criminal, y del análisis de literatura académica relevante, tal como se describe en el apartado de “Metodología” y se recoge en la “Bibliografía”.

Además, se presentaron varias solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a distintos organismos del Ministerio del Interior. La respuesta fue en general insuficiente y, en muchos casos, deliberadamente evasiva.¹² El Ministerio acumula un historial de incumplimiento sistemático de la legislación española de transparencia, ignorando plazos legales y recurriendo con frecuencia al silencio administrativo. Incluso tras resoluciones favorables del Consejo de Transparencia, que exigen la entrega de la información solicitada, los incumplimientos persisten, obligando a las personas solicitantes a recurrir a los tribunales para obtener amparo.¹³

¹² Europa Press. 15 de agosto 2022. 'Transparencia reprende al Gobierno por no argumentar su negativa a dar la información que le piden', <https://www.europapress.es/nacional/noticia-transparencia-reprende-gobierno-no-argumentar-negativa-dar-informacion-le-piden-20220815111551.html>

¹³ Maldita.es. 16 de noviembre 2019. 'Interior recurre a los tribunales para evitar que se hagan públicos los informes de las muertes de migrantes en los CIE tras una petición de Maldita.es', <https://maldita.es/malditodato/20191116/interior-recurre-a-los-tribunales-para-evitar-que-se-hagan-publicos-los-informes-de-las-muertes-de-migrantes-en-los-cie-tras-una-peticion-de-maldita-es/>

2

Policía “predictiva”: sistemas de “predicción” geográfica del delito

El uso de sistemas automatizados de toma de decisiones y de predicción y perfilamiento basados en datos para la identificación de ubicaciones con supuesta actividad delictiva ha sido documentado en diversos cuerpos policiales de Europa. Programas como PAVED y el Risk Terrain Modelling en Francia,¹⁴ otros sistemas similares en el Reino Unido,¹⁵ Delia de KeyCrime en Italia o SKALA en Alemania¹⁶ constituyen solo algunos ejemplos de modelos algorítmicos empleados para perfilar zonas geográficas e identificar supuestos “puntos críticos” de criminalidad.¹⁷ Muchos de estos sistemas se inspiran en programas desarrollados previamente en Estados Unidos, donde las estrategias de policía predictiva comenzaron a expandirse de forma generalizada.¹⁸

Aunque los sistemas de “predicción” geográfica se implementaron inicialmente en Estados Unidos, los modelos actualmente utilizados en Europa presentan dinámicas similares. Estos sistemas analizan datos territoriales, principalmente provenientes de registros policiales sobre delitos o presuntos delitos cometidos en un área determinada. También incorporan otros tipos de información, como datos sobre identificaciones, cacheos o controles policiales, e incluso, en ocasiones, datos no policiales como estadísticas socioeconómicas, nacionalidades o características demográficas de las zonas. A partir de estos datos, los sistemas generan predicciones sobre las ubicaciones en las que es más probable que se produzcan delitos o sobre los niveles de riesgo asociados a determinadas áreas.

Dado que estos modelos se basan en datos históricos de criminalidad, tienden a centrarse en aquellas zonas donde previamente se ha registrado una mayor actividad delictiva. Como consecuencia, los barrios clasificados como más conflictivos son objeto de una vigilancia más intensiva por parte de las fuerzas policiales, lo que se traduce en un control más estricto de sus residentes. Este fenómeno suele afectar de manera desproporcionada a comunidades racializadas, comunidades en situación de vulnerabilidad o zonas con menor nivel socioeconómico y recursos limitados.

En España, los sistemas de predicción geográfica y los modelos de optimización de patrullas están integrados en numerosos cuerpos policiales. La Policía Nacional y la Guardia Civil operan en todo el territorio nacional, mientras que la Policía Local y las policías municipales actúan en el ámbito de sus respectivas localidades y provincias. Asimismo, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza ejercen sus competencias en las comunidades autónomas de Cataluña y del País Vasco, respectivamente. Cada cuerpo policial mantiene un grado significativo de autonomía, lo que implica que, aunque comparten determinadas operaciones

¹⁴ La Quadrature du Net (2023), “PREDICTIVE POLICING IN FRANCE: AGAINST OPACITY AND DISCRIMINATION, THE NEED FOR A BAN”, <https://www.laquadrature.net/en/2024/01/18/predictive-policing-in-france-against-opacity-and-discrimination-the-need-for-a-ban/#:~:text=Predictive%20policing%20is%20thus%20still,as%20part%20of%20its%20prerogatives>

¹⁵ KeyCrime, “Delia”, <https://keycrime.com/about-us>

¹⁶ North Rhine-Westphalia Police, @Project SKALA@, <https://polizei.nrw/artikel/projekt-skala-predictive-policing-in-nrw-ergebnisse>

¹⁷ Fair Trials. ‘Automating Injustice: The use of Artificial Intelligence and automated decision-making systems in criminal justice in Europe’, <https://www.fairtrials.org/articles/publications/automating-injustice>

¹⁸ ProPublica (2016), ‘Machine Bias: There’s software used across the country to predict future criminals. And it’s biased against blacks’, 23 May 2016, <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>; The Markup (2021), ‘Crime Prediction Software Promised to Be Free of Biases. New Data Shows It Perpetuates Them’, 2 Dec 2021, <https://themarkup.org/prediction-bias/2021/12/02/crime-prediction-software-promised-to-be-free-of-biases-new-data-shows-it-perpetuates-them>

e información, funcionan en distintos niveles jerárquicos y, por tanto, emplean sistemas, bases de datos y modelos de análisis propios.

a) Sistema “Predictivo” de Apoyo a las Decisiones de Patrullaje Policial (o Smart Patrolling) — P3-DSS

Uso: Predicción geográfica del crimen

Fecha de creación: 2015

En 2015, la Policía Nacional probó un sistema “predictivo” de apoyo a las decisiones de patrullaje policial, conocido como P3-DSS. Fue desarrollado por un exinspector de policía, matemático, y dos investigadores en ingeniería informática y ciencia de datos.¹⁹ El objetivo de P3-DSS es identificar franjas temporales y localizaciones con mayor probabilidad de que se produzcan delitos en el futuro.²⁰

Figura 1: DPPU: Unidad de Preprocesamiento de Datos (Data Preprocessing Unit); CRFU: Unidad de Prevención de Riesgos Penales (Criminal Risk Forecasting Unit); PSOU: Unidad de Optimización del Sector de Patrullas (Patrol Sector Optimization Unit). Contenido en un P3-DSS.

La primera versión del sistema se entrenó utilizando 105.755 informes de robos registrados entre 2008 y 2012. Para su desarrollo, se tuvieron en cuenta diversos factores, como el aislamiento de ciertas áreas (la distancia entre los distintos distritos), los datos censales (ya que los distritos deben coincidir con las asignaciones de patrullas), la hora del día y el número de patrullas. El sistema asignó una distribución óptima de los recursos policiales a cada uno de los barrios de la ciudad.

"La solución encontrada por el algoritmo siempre mejora los resultados, con una mejora media del 10%", afirmó una de las ingenieras que trabajó en el modelo, la Dra. Lara Quijano-Sánchez.²¹

El estudio práctico dividió a la población residente en la Comunidad de Madrid en diferentes grupos demográficos: españoles, ciudadanos de la UE, ciudadanos no pertenecientes a la UE y grupos correspondientes a cada continente. Para cada grupo, se calculó su "objetivo de contacto policial", es decir, la proporción del tiempo total de patrullaje asignado a cada grupo en función de su tamaño, en relación con la población total del territorio. A partir de la configuración real de las patrullas, se evaluó si un grupo poblacional recibía más o menos atención policial que la prevista según su "objetivo de contacto policial".

La conclusión fue que “existe un equilibrio entre la eficiencia de las patrullas y la equidad

¹⁹ Los mismos investigadores participaron en el desarrollo de VeriPol, un sistema predictivo destinado al análisis de denuncias policiales, que se analiza en detalle más adelante en este informe

²⁰ Camacho-Collados, M., & Liberatore, F. (2015). A decision support system for predictive police patrolling. *Decision support systems*, 75, 25-37, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167923615000834>

²¹ “Applications of AI and Data Science in Policing: 7 years of collaborations with the Spanish Police”. By Lara Quijano-Sánchez, Ph.D by the Politechnic School of the Universidad Autónoma de Madrid. <https://www.youtube.com/watch?v=z8uBNNPtUmE>

racial”, y que reducir la eficiencia del algoritmo del 78% al 75% mejoraría drásticamente la tasa de equidad racial calculada.²² Según Quijano-Sánchez, el modelo debería probarse en distintas zonas con características poblacionales diversas, por ejemplo, en ciudades con “mayor segregación racial”:

“Una pequeña reducción de la eficiencia conduce a un enorme aumento de la igualdad racial (...). A pesar de su actividad, este modelo conlleva un dilema ético ya que implica reducir intencionalmente la eficiencia de las operaciones de patrulla, lo que puede conducir a más delitos en el futuro”.²³

Hasta la fecha de publicación de este informe, los investigadores trabajan en una actualización del modelo que busque incorporar una mayor equidad territorial, racial y en la distribución de la carga de trabajo. “Aunque el modelo previo establece configuraciones eficientes para las patrullas, no tiene en cuenta la equidad racial ni asegura que la presencia policial sea equitativa entre los distintos grupos de población”, explica Quijano-Sánchez.²⁴

El artículo sobre el sistema, publicado por Quijano-Sánchez y sus dos colegas en 2023, admite que “los delitos denunciados están influenciados por sesgos de selección derivados de las tasas desiguales de denuncia de delitos entre grupos socioeconómicos y áreas geográficas”.²⁵

En los últimos años, diversas investigaciones en Estados Unidos se han centrado en analizar la tendencia de los programas geográficos de “predicción” del crimen a clasificar como más peligrosos los vecindarios con alta concentración de poblaciones racializadas o de personas con menores ingresos.²⁶ Investigaciones adicionales, basadas en experimentos realizados en Chicago, concluyen que el mapeo predictivo del crimen “no supone una aplicación más precisa de la fuerza policial, sino que legitima la criminalización generalizada de los distritos racializados”.²⁷ Esto implica que, aunque la policía ha recurrido a este tipo de software con la intención de hacer sus operaciones más objetivas, en realidad ha reforzado y exacerbado los sesgos estructurales en la policía, la justicia penal y la sociedad en su conjunto.

Este mismo problema se presenta en España. Movimientos antirracistas y organizaciones de derechos fundamentales han denunciado de forma reiterada y sistemática las prácticas policiales discriminatorias, como las detenciones y registros basados en perfiles raciales, en los que las fuerzas de seguridad del Estado fundamentan sus acciones en criterios raciales y no objetivos. La policía en España detiene y registra de forma desproporcionada a personas en función de su apariencia racial, étnica o religiosa, un fenómeno ampliamente documentado en diversos estudios.²⁸ Por ejemplo, las personas provenientes del continente africano y de los países del este de Europa tienen más probabilidades de ser detenidas y

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Liberatore, F., Camacho-Collados, M., & Quijano-Sánchez, L. (2023). Towards social fairness in smart policing: Leveraging territorial, racial, and workload fairness in the police districting problem. *Socio-Economic Planning Sciences*, 87, 101556, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038012123000563#sec5>

²⁶ The Markup, (2021), ‘Crime Prediction Software Promised to Be Free of Biases. New Data Shows It Perpetuates Them’, December 2 2021,

<https://themarkup.org/prediction-bias/2021/12/02/crime-prediction-software-promised-to-be-free-of-biases-new-data-shows-it-perpetuates-them>

²⁷ Jefferson, B. J. (2018). Predictable policing: Predictive crime mapping and geographies of policing and race. *Annals of the American Association of Geographers*, 108(1), 1-16, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2017.1293500>

²⁸ Rights International Spain y Open Society Justice Initiative (2019), “Under Suspicion: The Impact of Discriminatory Policing in Spain”, Report: <https://www.justiceinitiative.org/uploads/21ac6560-639d-461c-a6b7-06822ad1c07e/under-suspicion-the-impact-of-discriminatory-policing-in-spain-20190924.pdf>

Video: <https://www.justiceinitiative.org/voices/under-suspicion-the-impact-of-discriminatory-policing-in-spain>

registradas que los ciudadanos españoles.²⁹ Son estos datos, que reflejan sesgos estructurales de tipo racial, socioeconómico y otros, los que alimentan y operan los sistemas de mapeo del crimen geográficos y de "puntos calientes" o "hotspots" predictivos.

b) EUROCOP

Uso: Predicción geográfica del crimen

Fecha de creación: su desarrollo comenzó en 2014

EuroCop es una empresa privada con sede en Madrid que se dedica al desarrollo y comercialización de tecnología policial. Su catálogo de productos abarca desde radares convencionales hasta software predictivo que clasifica los barrios según sus supuestas tasas de criminalidad.

En las últimas dos décadas, EuroCop ha firmado más de 100 contratos con administraciones públicas para suministrarles tecnología de predicción geográfica de delitos.³⁰ Solo en 2023, la empresa participó en un número similar de licitaciones.

Figura 2: diagrama de los diferentes sistemas proporcionado por EuroCop³¹

La policía comenzó a utilizar los productos de EuroCop tras una colaboración con la Universidad Jaume I, ubicada en Castellón, en la Comunidad Valenciana. En 2014, un grupo de académicos inició el desarrollo de modelos matemáticos que supuestamente “predicen” un aumento en las tasas de actividad delictiva, basándose en los datos generados por la policía. La empresa financió la investigación a través de lo que la universidad denominó la

²⁹ Arenas-García L y García-España E, (2022), “Police stop and search in Spain: an overview of its use, impacts and challenges”, <https://indret.com/wp-content/uploads/2022/07/1715.pdf>

³⁰ El Salto. ‘El Estado policial español 2.0: tecnologías de empresas privadas para vigilar a los ciudadanos’. 4 de febrero de 2021. <https://www.elsaltodiario.com/tecnologia/estado-policial-espanol-2.0-empresas-privadas--vigilar-ciudadanos>

³¹ EuroCop, ‘Eurocop systems’, <https://www.eurocop.com/sistemas-de-Eurocop/>

“Cátedra EuroCop”. En el momento de elaboración de este informe, se entrevistaron a policías locales que utilizaban una de las aplicaciones de Eurocop no basada en inteligencia artificial, sino en modelos estadísticos de predicción.

Para 2023, el software de “predicción” geográfica de delitos de EuroCop ya se utilizaba en siete regiones:

- Alicante
- Andalucía
- Canarias
- Castilla y León
- Comunidad de Madrid
- Comunidad Valenciana
- Galicia³²

En la Comunidad de Madrid, casi todas las comisarías han estado utilizando la plataforma de “predicción” del delito durante casi una década.

Los modelos geográficos de “predicción” de la delincuencia de EuroCop se basan en datos similares para configurar un mapa de “puntos calientes” en una ciudad determinada. El programa utiliza datos proporcionados por la policía para identificar áreas donde se producen los delitos más comunes, como robos violentos o no violentos, hurtos y robos de vehículos. Posteriormente, emplea métodos estadísticos para identificar patrones y realizar una “predicción” sobre los lugares en los que es más probable que ocurran delitos en el futuro.

“Cada tres a seis meses se realiza un análisis del seccionamiento generado por el sistema [...] y en función de estos resultados se planifica la asignación de recursos de la Policía Local”, señala Leonardo Lafuente, ex inspector de la Policía Local de Rivas Vaciamadrid, uno de los primeros municipios en implementar el software predictivo de EuroCop.³³

Con base en estas “predicciones”, la Policía Local lleva a cabo medidas de vigilancia, recopilación de información, prevención del delito y control de seguridad en colaboración con la Guardia Civil. Esto puede incluir, por ejemplo, la asignación de patrullas a calles específicas consideradas “puntos calientes” o el envío de unidades móviles a barrios determinados.

Datos y criterios

Según los agentes de policía entrevistados, todos los datos relacionados con un delito se introducen en el sistema y se obtienen principalmente de las denuncias presentadas. Estos datos incluyen: la calle donde ocurre la infracción; la hora del día; la fecha; el número de personas implicadas; si hubo heridos; el tipo de delito, etc. Esta información se recopila especialmente a través de llamadas telefónicas a líneas de emergencia: unas 20.000 entradas al año.

Según los agentes de policía entrevistados, todos los datos relacionados con un delito son introducidos en el sistema, los cuales provienen principalmente de las denuncias

³² De acuerdo con una entrevista realizada a agentes de policía locales.

³³ Entrevista realizada el 25 de agosto de 2023.

Según los agentes de policía entrevistados, todos los datos relacionados con un delito son introducidos en el sistema, los cuales provienen principalmente de las denuncias presentadas. Estos datos incluyen, entre otros:

De cara a entrenar un modelo predictivo de este tipo, un matemático que colaboró en la Cátedra EuroCop con la policía asegura que se utilizaron datos de llamadas de emergencias recibidas entre 2011 y 2020 en la Comunidad Valenciana:

“Lo entrenas con un historial de datos y luego lo validas con la información del último año. Una vez que haces eso, irás al futuro (donde no puedes probarlo porque aún no existe); por eso necesitas las variables que forman parte del historial. ¿Cómo predecir el futuro? Lo que sabes, lo sabes y lo que no sabes, lo predices”.

La aplicación de Eurocop usada por la policía local también utiliza estadísticas oficiales sobre criminalidad proporcionadas por el Ministerio del Interior, que sirven para entrenar al programa para establecer las ponderaciones deseadas, y datos estadísticos de la Guardia Civil, que luego se combinan con la base de datos policial que cada municipio crea para registrar delitos en su zona.³⁵

La base de datos generada por el sistema contiene “datos personales protegidos o altamente protegidos”, según un exfuncionario. Junto al nombre y DNI de la víctima de un delito, se registran datos relacionados con su situación sanitaria y social: “Se identifican a las personas implicadas junto con toda la información que pueda ser útil para esclarecer lo sucedido o para informar a los servicios asistenciales si fuera necesario”, declaró. Por ejemplo, en el caso de un intento de suicidio, cualquier condición de salud mental u otros datos psicológicos y sanitarios se registrarían en la base de datos.

El mismo agente afirmó que, aunque estos datos son registrados, supuestamente no todos son utilizados para la “predicción” de delitos: “No queremos analizar la tipología de la persona que comete el delito, sino el tipo de delito y el área donde se comete”.

Las áreas identificadas por el programa no son públicas, y los departamentos de policía suelen no conservar datos históricos sobre ellas.

Impacto

Como se ha señalado en los estudios anteriormente mencionados realizados en Estados Unidos, el uso de sistemas de “predicción” geográfica del delito ha contribuido a reforzar la discriminación sistémica contra grupos racialmente minorizados y socialmente desfavorecidos.

En el caso de Rivas Vaciamadrid, un exinspector de la Policía Local señala que el barrio con más probabilidades de ser identificado como “punto crítico” por el sistema de EuroCop es la Cañada Real,³⁶ un distrito marginado en las afueras de Rivas y de la Comunidad de Madrid, donde viven alrededor de 20.000 personas en condiciones de extrema precariedad, incluso sin acceso regular a servicios básicos como el suministro eléctrico.³⁷

³⁴ Entrevista realizada el 10 de marzo de 2023.

³⁵ Ministerio del Interior. Balance trimestral de criminalidad.

<https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/balances.html>

³⁶ Entrevista realizada el 23 de agosto de 2023

³⁷ elDiario.es. 31 de diciembre de 2022. ‘La Cañada Real, un barrio en (auto)construcción frente al estigma, el abandono y la presión inmobiliaria’:

https://www.eldiario.es/sociedad/canada-real-barrio-auto-construccion-frente-estigma-abandono-presion-inmobiliaria_1_9830859.html

En relación con esta cuestión, el matemático implicado en la coordinación de la “Cátedra EuroCop”, sostiene que, aunque los sesgos discriminatorios de estos programas podrían corregirse a nivel de datos, el riesgo de discriminación persiste en la práctica:

“Se produce un sesgo cuando decimos que determinada zona es conflictiva y se llevan más patrullajes allí. Desde un punto de vista matemático se puede corregir. Desde el punto de vista social, es mucho más complicado no tener prejuicios porque vives en determinadas zonas que se consideran más conflictivas”.³⁸

En el momento de elaboración de este informe, cientos de municipios continúan utilizando la aplicación de EuroCop, que ha introducido varias actualizaciones del sistema. Los investigadores que participaron en la creación de los modelos siguen adaptándolos y perfeccionándolos, aunque ya no reciben datos actualizados de las fuerzas policiales. Esto implica que los modelos operan fundamentalmente sobre datos históricos de varios años de antigüedad. El mismo matemático afirma, “si tienes un modelo que ha estado entrenándose durante ocho años, lo que haces es compararlo con datos reales de los dos últimos años para validarlo. Si encuentras que tiene una precisión del 89 %, es suficiente. Por eso no necesitamos nuevos datos policiales”.³⁹

Hasta la fecha de elaboración de este informe, la policía tampoco ha evaluado la precisión ni la eficacia del sistema por su parte. Según el matemático entrevistado, el éxito del algoritmo se fundamenta en su viabilidad teórica; sólo podría considerarse efectivo evaluando los resultados en términos de prevención y disuasión del delito por parte de las fuerzas policiales.⁴⁰

A pesar de la falta de datos exhaustivos que permitan valorar el rendimiento real del algoritmo, los nuevos modelos de EuroCop estaban destinados a ser comercializados en países de América Central, como Colombia, México y Ecuador,⁴¹ donde las concepciones de criminalidad, las tasas delictivas y sus causas difieren sustancialmente de las existentes en España. El grupo de investigación de la Universitat Jaume I que trabajó en el desarrollo del modelo recibió una oferta de contrato para construir un modelo en Ecuador que permitiera analizar datos a escala nacional: si se había producido un homicidio, el tipo de arma utilizada o en qué zonas podían ocurrir distintos tipos de muertes. Para ello, el Ministerio del Interior facilitó datos sobre homicidios, asesinatos, sicaratos y feminicidios.

c) DataWeb

Los Mossos d'Esquadra de Cataluña utilizan un programa similar de “predicción” geográfica de la delincuencia denominado DataWeb. No obstante, en el momento de la redacción de este informe, dicho software se encontraba en proceso de actualización, por lo que apenas se pudo obtener información detallada.

Según un departamento interno de los Mossos d'Esquadra, el modelo es anterior al de EuroCop. Se alimenta de datos extraídos de las denuncias registradas, que incluyen nombres,

³⁸ Entrevista realizada el 10 de marzo de 2023.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ De acuerdo con la entrevista realizada en marzo de 2023.

direcciones, números de teléfono, afiliaciones y, además, información relacionada con el delito, como el lugar donde supuestamente tuvo lugar el incidente, el tipo de delito o arresto, así como la fecha y la hora.

Prácticamente todos los datos empleados por el programa están disponibles en el portal de datos abiertos de los Mossos d'Esquadra, el cual recoge información sobre múltiples tipologías delictivas, incluidos homicidios y delitos relacionados, lesiones, delitos contra el orden público, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra las relaciones familiares, delitos contra la Constitución, entre otros.⁴²

Figura 3: Mapa criminal que delimita las localidades de Cataluña según el número y tipo de delitos y las fechas en que se produjeron.⁴³

⁴² Mossos D'Esquadra, "Mapa delinqüencial", https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_obertes/Visors_altres_dades/visor-de-dades/

⁴³ Ibid

3

Policía “predictiva”: sistemas de “predicción” individual, perfilación y evaluación de riesgos

En España, los organismos encargados de hacer cumplir la ley utilizan sistemas de toma de decisiones automatizadas (ADM) y herramientas basadas en datos para llevar a cabo la “predicción” de conductas y la perfilación de individuos. Estas tecnologías se emplean principalmente para evaluar el “riesgo” de violencia o daño, aunque también se han desarrollado sistemas destinados a la detección de denuncias falsas, entre otros fines.

Estos sistemas consisten fundamentalmente en modelos estadísticos que analizan variables sobre una persona (como edad, género, nacionalidad o antecedentes de contacto con la policía), facilitadas por los cuerpos policiales u otros organismos, y que, a partir de estos datos, generan un resultado específico. Dicho resultado puede consistir, por ejemplo, en la estimación de la probabilidad de que ocurra un evento futuro o en la determinación de un nivel de riesgo asociado a una conducta determinada.

Las variables se contrastan con información personal incorporada en el sistema, que puede incluir datos identificativos, información sociodemográfica (edad, género, nacionalidad), número de hijos, estado civil, nivel de ingresos, historial médico, antecedentes penales, relaciones familiares, entre otros aspectos. El sistema interpreta y cruza toda esta información para producir un resultado que será utilizado en los procesos de toma de decisiones.

Como consecuencia, las personas objeto de estos sistemas quedan sometidas a un análisis constante de los datos que las caracterizan, tanto de su vida pasada como de su situación actual, así como de su entorno de relaciones personales. El objetivo es determinar y “predecir” su comportamiento, su “nivel de riesgo” o su supuesta “criminalidad”. Todo ello puede acarrear repercusiones relevantes en el ámbito de la justicia penal. Los sistemas de toma de decisiones automatizadas y basados en datos utilizados por los cuerpos de seguridad pueden influir en actuaciones tales como el incremento de la vigilancia o el seguimiento, la práctica de registros o identificaciones, la imposición de sanciones, la realización de interrogatorios o incluso detenciones. Asimismo, sus resultados pueden llegar a condicionar decisiones relevantes en etapas posteriores del proceso penal, como la determinación de penas, la concesión de la libertad condicional o la clasificación penitenciaria.

Este apartado analiza algunos de los sistemas algorítmicos y de análisis de datos más conocidos utilizados en España. La mayoría de ellos son implementados por los cuerpos policiales y tienen como finalidad principal apoyar la toma de decisiones, si bien en ocasiones sus resultados también se emplean en procedimientos judiciales.

a) VioGén

Uso: Sistema de evaluación de riesgos de violencia de género

Fecha de creación: 2007

Propósito y resultado

VioGén es uno de los sistemas de evaluación de riesgos más reconocidos en España. Es utilizado por la Policía Nacional y su titularidad corresponde al Ministerio del Interior. Su finalidad principal es evaluar el riesgo que afronta una víctima de violencia de género tras la interposición de una denuncia. Se articula a través de una plataforma informática en la que la policía gestiona la información relativa a los casos de violencia de género, incluyendo tanto las denuncias como las valoraciones policiales de riesgo (en adelante, VPR).

La última versión del protocolo VPR (VPR 5.0), implementada en 2019, consta de un cuestionario de 35 elementos que cuantifican diferentes factores de riesgo: antecedentes de violencia en la pareja, características del agresor, circunstancias relacionadas con menores, y otros factores considerados agravantes del caso.⁴⁴

Los agentes marcan cada indicador dependiendo de si está presente (Sí) o no (No) cuando recogen el testimonio de la víctima, y lo complementan con la información adicional que recogen sobre el caso. Si la respuesta no es clara, algunos de los elementos incluyen la opción "No responde/No sé". Por ejemplo, cuando la víctima no sabe si el agresor tiene antecedentes por agresiones físicas o por violencia de género, o no puede confirmar si ha mostrado comportamientos controladores en los últimos meses. La opción "Sin respuesta/No sé" también se aplica a preguntas que los agentes tal vez no puedan conocer de antemano, como si la víctima tiene hijos a su cargo.

Una vez completado el cuestionario, comienza un proceso más largo que implica el análisis de más datos por parte de los agentes para asignar determinadas medidas de protección, acordes con el nivel de riesgo identificado. La puntuación de riesgo asigna una de las siguientes categorías: sin riesgo, bajo, medio, alto y extremo. Una puntuación baja significa que la policía llevará un seguimiento de la víctima a través de llamadas telefónicas, por ejemplo, mientras que una puntuación de riesgo extremo puede implicar que la policía controle la casa de la víctima o asigne patrullas de seguridad para garantizar su protección.⁴⁵

El progreso del caso se evalúa a través de otro cuestionario, denominado Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (VPER). Según sus creadores, "opera de forma totalmente autónoma, con su propio algoritmo, y es capaz de producir predicciones utilizando un conjunto mixto de indicadores (riesgo-protección) para evaluar la probabilidad de reincidencia y, al mismo tiempo, monitorear los cambios a lo largo del tiempo".⁴⁶

⁴⁴ Área de Violencia de Género, Estudios y Formación del Ministerio del Interior. 'Guía de aplicación del formulario VFR5.0-H en la valoración forense del riesgo', <https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2021/02/GUIA-VALORACION-DEL-RIESGO-FORENSE.pdf>

⁴⁵ Secretaría de Estado de Seguridad. Instrucción nº 7/2016.

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionales/investigacion/seguridad/protocolos/pdf/Instruccion7_2016.pdf

⁴⁶ Ministry of Interior (2018), 'La valoración policial del riesgo del riesgo de violencia contra la mujer pareja en España', September 2018, <https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/pub>

Figure 1: Schema of Viogen's working process.

Figura 4: Esquema del proceso de VioGén. Obtenido de: Quijano-Sánchez et al. (2021), "A twist in Intimate Partner Violence Risk Assessment Tools: Gauging the contribution of exogenous and historical variables", 25 de diciembre de 2021.

A continuación, se transcribe el proceso de evaluación y asignación de medidas de protección según el sistema VioGén, tal como se presenta en el esquema procesal:

Formulario VPR:

1. Rellenado del **formulario VPR**.
2. Introducción de las respuestas en el **sistema VioGén**.

Modelo de predicción VPR:

1. El **sistema VioGén** recomienda un **nivel de protección (VPL)**.
2. La **autoridad competente (CA)** decide sobre el nivel de protección aplicado.

Nivel de protección aplicado:

- **Autoridad competente (CA).**
- **Víctima.**
- **Primer informe.**
- **Informes posteriores o complementarios:**
 - a. Rellenado del **formulario VPER**.
 - b. Introducción de las respuestas en el **sistema VioGén**.

Modelo de predicción VPER:

El **sistema VioGén** recomienda un **nivel de protección (VPL)**.

El algoritmo de evaluación VPER consta de 43 elementos organizados en categorías que guardan una relación estrecha con las incluidas en el protocolo VPR, destacándose principalmente aquellas vinculadas con la presunta criminalidad. A su vez, incorpora una pregunta acerca de la percepción del riesgo que tiene la propia víctima. El modelo VPER se activa con el fin de monitorear las fluctuaciones del riesgo, y su duración se ajusta en función del nivel de riesgo asignado. Específicamente, el algoritmo de evaluación de riesgos se reaplicará dentro de un plazo de 72 horas si el riesgo se considera extremo; en un período de 7 días si el riesgo es alto; a intervalos de 30 días cuando el riesgo es medio; y cada 60 días en el caso de que el riesgo sea bajo.

Aunque los agentes de policía tienen la capacidad de modificar los resultados derivados del algoritmo, esta capacidad está restringida exclusivamente a incrementar el nivel de riesgo. El estudio más citado en las evaluaciones sobre el rendimiento del algoritmo es una tesis doctoral de 2014, que concluyó que, en el 95% de los casos, los agentes de policía conservan la puntuación de riesgo proporcionada por el algoritmo de VioGén y asignan las medidas de protección correspondientes en función de dicha puntuación.⁴⁷

Para septiembre de 2023, el sistema VioGén había evaluado aproximadamente 770.000 casos.⁴⁸ Tal y como ha señalado la Fundación Éticas, a lo largo de los años, las puntuaciones de riesgo asignadas por el algoritmo han mostrado una notable estabilidad. Los niveles de riesgo más frecuentes, con amplia diferencia, han sido “sin riesgo” y “bajo”. Esta tendencia es inversamente proporcional al número de casos activos, los cuales aumentan cada año: “Aunque la distribución de las categorías de riesgo ha permanecido constante a lo largo del tiempo, cada año se registran más casos con puntuaciones de riesgo elevadas que requieren una atención policial especial”.⁴⁹

En cuanto a las características de las víctimas y los agresores, VioGén incluye datos relativos al género, nacionalidad, situación laboral, información médica, ocupación, nivel educativo y estado civil.⁵⁰ A partir de este conjunto de datos, el cuestionario VPR considera factores de riesgo tales como si la víctima es extranjera, si el agresor tiene menos de 24 años, o si existen circunstancias relacionadas con la salud mental. Por ejemplo, se evalúa si el agresor padece un “trastorno mental y/o psiquiátrico” o si presenta signos de haber intentado suicidarse.

El algoritmo sigue un enfoque actuarial, lo que implica que todos los elementos evaluados por el algoritmo contribuyen al resultado final, aunque algunos de ellos han sido programados para tener un mayor valor predictivo, según lo estipulado por sus desarrolladores. Un estudio realizado en 2017,⁵¹ basado en una versión previa del algoritmo, expone que los siguientes 13 indicadores se han ponderado con un mayor peso en la predicción del riesgo:

47 Bayona, J. Z. (2014). Violencia contra la mujer: marco histórico evolutivo y predicción del nivel de riesgo (Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid), <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=43479>

48 Ministerio del Interior. ‘Estadísticas VioGén’. Septiembre de 2023. <https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/estadisticas/2023/Estadistica-Septiembre-2023.pdf>

49 Éticas Research. ‘The external audit of the VioGen system’. 8 de marzo de 2022, <https://eticasfoundation.org/wp-content/uploads/2025/02/ETICAS-Auditoria-Externa-del-sistema-VioGen--20220308.docx-2.pdf>

50 Ministerio del Interior. ‘Registro de actividad de tratamientos del Ministerio del Interior’. Actualizado en octubre de 2023, <https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/proteccion-de-datos-de-caracter-personal/tutela-de-los-derechos/Registro-de-Actividades-de-Tratamiento-del-Ministerio-del-Interior.pdf>

51 López-Ossorio, J. J., Álvarez, J. L. G., Pascual, S. B., García, L. F., & Buela-Casal, G. (2017). Risk factors related to intimate partner violence police recidivism in Spain. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 17(2), 107-119, <https://dialnet.unirioja.es/metricas/documentos/ARTREV/6001491>

1. Violencia física grave o muy grave
2. Violencia sexual grave o muy grave
3. Uso de armas (excepto armas de fuego)
4. Amenazas de muerte por parte del agresor
5. Aumento de las agresiones o amenazas en los últimos seis meses
6. Señales de celos extremos por parte del agresor en los últimos seis meses
7. Señales de acoso por parte del agresor en los últimos seis meses
8. El agresor ha atacado a otras personas o animales en el último año
9. El agresor tiene un trastorno mental
10. El agresor muestra signos de intentos de suicidio
11. El agresor tiene adicción o abuso de alcohol, drogas o medicamentos
12. La víctima ha expresado intención de romper relación en los últimos seis meses
13. La víctima considera que el agresor es capaz de atacarla o matarla

A partir de abril de 2022, el equipo encargado de la gestión y supervisión del programa estaba compuesto por 22 personas; sin embargo, aproximadamente 40.000 funcionarios públicos tienen acceso al sistema.⁵² Esto implica que no todas las personas que interactúan con él poseen el mismo nivel de formación, tanto en materia de violencia de género como en el manejo del sistema y la interpretación de sus resultados. Esta disparidad en el conocimiento podría dar lugar a errores en la clasificación del nivel de riesgo al que la víctima potencial está expuesta.

Los agentes de policía aumentan el nivel de riesgo asignado por el sistema en solo el 5% de los casos, lo que indica que las decisiones automatizadas tienen un peso considerable. En este sentido, la supervisión humana resulta indispensable y necesaria, particularmente en lo que respecta a la introducción de las respuestas al cuestionario tras escuchar el testimonio de la víctima y en la supervisión de los resultados obtenidos de los niveles de riesgo.

Impacto

Uno de los principales impedimentos a la hora de analizar el impacto real de VioGén es la falta de información por parte del Ministerio del Interior, ya que no suele entregar suficientes datos a organismos independientes para que puedan realizar una auditoría externa completa. Hasta 2023, las revisiones del sistema y del algoritmo siempre las han realizado personas involucradas en su desarrollo o el personal del departamento del Ministerio que lo gestiona y supervisa.

El Ministerio del Interior encargó un informe a investigadores de la Universidad de Valencia sobre el funcionamiento de VioGén, con la finalidad de que dicho informe fuera entregado a Amnistía Internacional para la evaluación de las fortalezas y debilidades del sistema.⁵³ A octubre de 2023, Amnistía Internacional no había recibido información adicional al respecto. Incluso si este proceso se completara tal como se ha planteado, no constituiría una auditoría algorítmica exhaustiva y significativa del sistema.

⁵² La Moncloa. 'El Sistema VioGén supera los seis millones de valoraciones de riesgo a víctimas de violencia de género'. 19 de mayo de 2023. <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2023/190523-sistema-viogen-victimas-violencia-genero.aspx>

⁵³ El País. 'VioGén: visita a las tripas del algoritmo que calcula el riesgo de que una mujer sufra violencia machista'. 10 de abril de 2022. <https://elpais.com/tecnologia/2022-04-10/viogen-visita-a-las-tripas-del-algoritmo-que-calcula-el-riesgo-de-que-una-mujer-sufra-violencia-machista.html>

Éticas Research, junto con otros actores en España, ha solicitado acceso al código fuente del sistema desde 2018. La organización ha ofrecido realizar una auditoría del sistema en varias ocasiones, pero el Ministerio ha decidido no compartir información sobre el funcionamiento interno del sistema algorítmico. En los últimos años, se han denegado múltiples solicitudes de transparencia relacionadas con el sistema, bajo el argumento de que la información no puede ser divulgada por motivos de seguridad.

No obstante, la Fundación Éticas, en colaboración con la Fundación Ana Bella, una red de apoyo a supervivientes de violencia de género en España, llevó a cabo una auditoría independiente del sistema en 2022. Esta auditoría incluyó: el análisis de 126 homicidios documentados por el Consejo General del Poder Judicial en los cuales la víctima había denunciado previamente a su agresor por violencia de género; entrevistas con 31 mujeres evaluadas por VioGén; consultas a siete abogados especializados en violencia de género; y un análisis del rendimiento del algoritmo basado en datos públicos proporcionados por el Ministerio del Interior.⁵⁴

La auditoría reveló que el sistema no procesa los testimonios de las víctimas que han denunciado casos de violencia de género de forma directa, sino que utiliza una versión modificada elaborada por los agentes de policía durante los interrogatorios. Esto implica que los indicadores considerados en la evaluación de VioGén dependen de las decisiones del agente encargado de llevar a cabo la evaluación, lo que puede alterar la puntuación de riesgo resultante. Además, se ha criticado la estructura de las preguntas derivadas de los ítems del cuestionario VPR por su rigidez: en algunos casos, las víctimas se ven obligadas a responder estrictamente con un "sí" o "no", o se encuentran bajo una considerable presión para proporcionar respuestas consideradas adecuadas.⁵⁵

Las puntuaciones de riesgo generadas por VioGén se calculan a partir de la información proporcionada por las víctimas que han formalizado una denuncia por violencia de género. No obstante, una parte significativa de las experiencias de violencia de género no llega a ser denunciada, especialmente aquellas que afectan a mujeres pertenecientes a contextos marginados o de mayor vulnerabilidad social.

El estudio realizado por la Fundación Éticas y la Fundación Ana Bella profundizó en las características específicas de las mujeres analizadas en el grupo de muestra e identificó diversas barreras que dificultaron su capacidad para denunciar un abuso y, en consecuencia, ser evaluadas por el sistema VioGén. Entre estas barreras se incluyen su estatus socioeconómico y la forma en que procesan emocionalmente sus experiencias de violencia de género.

Las mujeres inmigrantes, aquellas procedentes de entornos más desfavorecidos y las que tienen hijos son las más afectadas por las dificultades estructurales para denunciar a sus agresores, así como las personas LGBTQIA+ y las personas con discapacidad. El estudio señala que las mujeres inmigrantes, en particular, pueden evitar denunciar por el temor a ser deportadas debido a su situación irregular en España.⁵⁶ Este hallazgo plantea preocupaciones

⁵⁴ Éticas Research. 'The external audit of the VioGen system'. 8 de marzo de 2022, <https://eticasfoundation.org/wp-content/uploads/2025/02/ETICAS-Auditoria-Externa-del-sistema-VioGen--20220308.docx-2.pdf>

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid

sobre la capacidad de VioGén para reflejar adecuadamente las experiencias de las comunidades más vulnerables en sus evaluaciones.⁵⁷

“Tres de los casos analizados en nuestro trabajo de campo evidencian cómo un mismo caso de violencia de género fue tratado de forma diferente por diversos agentes de policía. En el caso de W13, una mujer víctima de violencia de género de origen migrante, fue necesario que viajara a otra ciudad para poder denunciar la agresión por parte de su pareja. Solo después de ello pudo ser evaluada por el sistema VioGén, recibiendo una puntuación de riesgo alta”.⁵⁸

“Como explicó W3, su situación irregular le impedía buscar ayuda. Su agresor le repetía constantemente que no podía hacer nada, pues de lo contrario sería deportada. Relató: ‘No me puse en contacto con ninguna organización, no tuve apoyo alguno y estaba completamente sola.’”⁵⁹

De las 31 mujeres entrevistadas, 15 calificaron negativamente su experiencia con VioGén, 10 señalaron aspectos tanto negativos como positivos, y 6 valoraron positivamente su experiencia general. Según la Fundación Éticas, de los 126 casos incluidos en la muestra, 55 recibieron una puntuación de riesgo incorrecta, lo que representa el 43% de la muestra. Esto indica que el riesgo evaluado fue bajo o no percibido y, por lo tanto, no se adoptaron las medidas de protección necesarias.⁶⁰

“Como ocurre con cualquier sistema de datos, la calidad de los datos ingresados es clave para la calidad, representatividad y equidad de sus resultados. Los factores identificados se traducen en insumos deficientes o sesgados en el 80% de los casos. Si bien no podemos generalizar a partir de nuestra pequeña muestra, los resultados obtenidos apuntan a la urgente necesidad de revisar las condiciones en las que las mujeres acceden al sistema y al cuestionario”.⁶¹

El departamento de prensa del Ministerio del Interior rechazó las entrevistas solicitadas con el Dr. Juan José López Ossorio, psicólogo principal responsable del desarrollo y uso de VioGén. López Ossorio, quien en 2023 era jefe del Área de Análisis de Violencia y Criminalidad en la Secretaría de Seguridad del Ministerio, expresó su disposición a colaborar en el informe. No obstante, la entrevista fue bloqueada por el departamento de comunicación, impidiendo que Ossorio arrojará más detalles de su funcionamiento.

b) EPV-R

Uso: Evaluación de riesgos de violencia de género

Fecha de creación: 2005

Propósito y resultado

Desde 2007, la policía local de la región del País Vasco, la Ertzaintza, ha estado utilizando EPV-R, una herramienta interna destinada a evaluar el riesgo de que las víctimas de violencia de

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

género sean nuevamente agredidas por sus agresores. El sistema se distingue de VioGén por los datos que utiliza, las preguntas que realiza a las víctimas y la dinámica del programa informático en el que se ejecuta. No obstante, el objetivo final es similar: asignar diferentes niveles de protección a las mujeres que denuncian casos de violencia de género.

EPV-R corresponde a la 'Escala de predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja – Revisada'. La segunda parte del nombre del modelo se añadió en 2010, lo que indica que el modelo fue sometido a una revisión. Esta revisión se repitió en 2012. Desde entonces, el sistema no ha sido modificado (a fecha de diciembre de 2023).

EPV-R consiste en un cuestionario de 20 preguntas cuyas respuestas se combinan para proporcionar una puntuación máxima de 48 puntos. Si esta puntuación supera los 24 puntos, el riesgo atribuido a la víctima se considera grave; más de 18 puntos corresponde a un riesgo alto; más de 10 puntos, a un riesgo medio; y por debajo de 9 puntos, riesgo bajo. Según el nivel de riesgo resultante, la Ertzaintza aplica diversas medidas de protección a la víctima, que pueden incluir entrevistas, visitas domiciliarias y llamadas telefónicas arbitrarias, transporte individual a los juzgados, monitorización continua o la asignación de patrullas de escolta.

El sistema incluye el cuestionario y se ejecuta en una plataforma digital llamada EBA (Emakumeen eta Etxekoen Babesa en euskera, que significa Protección de las Mujeres y los Hogares).⁶² Este software es utilizado por la Ertzaintza para registrar toda la información relativa a los casos de violencia de género, incluida la puntuación obtenida mediante EPV-R. Su funcionamiento es similar al de VioGén.

EPV-R se utiliza en la fase inicial de las investigaciones. Los agentes de policía realizan a las víctimas una serie de preguntas y asignan a cada respuesta un valor que varía entre 0 y 3 puntos. No todas las preguntas poseen el mismo valor predictivo y no se formulan en un orden fijo. En general, aquellas relacionadas con el uso de violencia por parte del agresor o con un historial violento del mismo se consideran de mayor riesgo:

ESCALA DE PREDICCIÓN DE RIESGO DE VIOLENCIA GRAVE CONTRA LA PAREJA (EPV-R)		
En la ERTZAINZA desde el 25-05-2013		
Nombre:	Expediente:	
Fecha:	Evaluador:	
I. Datos personales		
1. Precedencia extranjera del agresor o de la víctima		Valoración 0 o 1
II. Situación de la relación de pareja en los 6 últimos meses		
2. Separación reciente o en trámites de separación		Valoración 0 o 1
3. Acoso reciente a la víctima o quebrantamiento de la orden de alejamiento		0 o 2
III. Tipo de violencia en los 6 últimos meses		
4. Existencia de violencia física susceptible de causar lesiones		Valoración 0 o 2
5. Violencia física en presencia de los hijos u otros familiares		0 o 2
6. Aumento de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes violentos		0 o 3
7. Amenazas graves o de muerte		0 o 3
8. Amenazas con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo		0 o 3
9. Intención clara de causar lesiones graves o muy graves		0 o 3
10. Agresiones sexuales en la relación de pareja		0 o 2
IV. Perfil del agresor		
11. Celos muy intensos o conductas controladoras sobre la pareja en los 6 últimos meses		Valoración 0 o 3
12. Historial de conductas violentas con una pareja anterior		0 o 2
13. Historial de conductas violentas con otras personas (amigos, compañeros de trabajo, etc.)		0 o 3
14. Consumo actual abusivo de alcohol y/o drogas		0 o 3
15. Abandono de tratamientos psiquiátricos o psicológicos en el caso de existir una enfermedad mental		0 o 1
16. Conductas habituales de crueldad, de desprecio a la víctima y/o de falta de arrepentimiento		0 o 3
17. Justificación de las conductas violentas.		0 o 3
V. Vulnerabilidad de la víctima		
18. Percepción de la víctima de peligro de muerte en el último mes		Valoración 0 o 3
19. Intentos de retirar denuncias previas o de echarse atrás en la decisión de abandonar o denunciar al agresor		0 o 3
20. Vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad, soledad o dependencia		0 o 2
VALORACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA GRAVE		
<input type="checkbox"/> Básico (0-9)	<input type="checkbox"/> Moderado (10-17)	<input type="checkbox"/> Alto (18-23)
<input type="checkbox"/> Especial (24-48)		

Figura 5: Cuestionario EPV-R utilizado por la Ertzaintza. Crédito: AlgorithmWatch.⁶³

⁶² Ertzaintza. 'Violencia de género', <https://www.ertzaintza.euskadi.eus/lfr/web/ertzaintza/violencia-de-genero>

⁶³ AlgorithmWatch (2023), 'Basque Country: how an algorithm to assess the risk of gender-based violence sees people from "different cultures"', 30 March 2023, <https://algorithmwatch.org/en/basque-country-gender-violence-algorithm>

“Cada vez que recibimos nueva información, realizamos una nueva evaluación del riesgo; la puntuación puede coincidir con la anterior o no, pero generalmente aumenta. Posteriormente, esa puntuación se añade a la evaluación realizada por la Jefatura de Operaciones en el domicilio de la víctima y a la llevada a cabo en la comisaría tras la denuncia. Así, contamos con al menos cuatro evaluaciones de riesgo durante las primeras horas de un caso”.⁶⁴

El hecho de que la puntuación no pueda disminuir constituye un sesgo intrínseco en el sistema, ya que implica que está estructurado para favorecer siempre el incremento de la puntuación de riesgo, lo que aumenta la probabilidad de que se asigne una evaluación de alto riesgo a un individuo.

Mediante el uso de estas evaluaciones y el análisis de la información contenida en el perfil de la víctima y el agresor registrado en la plataforma EBA — que incluye datos personales y de salud, estado civil e informes de los funcionarios — la Ertzaintza asigna las medidas de protección correspondientes a la víctima.

A diferencia de otros sistemas de toma de decisiones automatizadas empleados en el ámbito policial, la puntuación generada por EPV-R también se incluye en los informes que los jueces reciben en los casos judiciales de violencia de género en el País Vasco. Estos informes incluyen una notificación explícita de que se ha utilizado EPV-R para calcular la puntuación de riesgo:

“El propósito de realizar una evaluación del nivel de riesgo que enfrenta la víctima es implementar las medidas de protección personal adecuadas a cada caso y momento, con el fin de prevenir nuevas agresiones y garantizar su adecuada protección”.⁶⁵

A lo largo de los años, la Ertzaintza ha comenzado a utilizar esta herramienta para detectar posibles casos de violencia vicaria, así como indicios de intentos de suicidio por parte del agresor. Este análisis se realiza observando los parámetros relacionados con la violencia, la presencia de niños en el caso y otros datos personales y de salud de los involucrados. Esta información se incluye en los informes entregados a los jueces.

Un exjuez de instrucción que trabajó en casos de violencia de género en la región confirmó que recibía un documento con la calificación de la evaluación de riesgo en cada informe. Explicó que, en 2023, la policía incorporó una explicación más detallada sobre el sistema de puntuación, que incluía una lista con los 20 ítems evaluados por EPV-R. Junto a cada ítem, se añadía una “S” (Sí) o una “N” (No), según estuviera o no presente la variable en el caso.

Datos y criterios

EPV-R es solo uno de los componentes que se integran en la plataforma digital EBA de la Ertzaintza, la cual gestiona toda la información relacionada con los expedientes. En particular, la Ertzaintza recoge información sobre las víctimas o “personas afectadas por situaciones de violencia doméstica y/o de género”, así como sobre los presuntos agresores y personas que han sido condenadas. La plataforma también almacena datos de los miembros de la

⁶⁴ Entrevista realizada el 14 de febrero de 2023.

⁶⁵ Según un documento interno proporcionado por un juez en el País Vasco.

Ertzaintza y de los oficiales de policía implicados en el caso.⁶⁶

La Ertzaintza registra la siguiente información sobre las personas involucradas:

- datos identificativos;
- fotografías;
- características personales;
- datos de salud "cuando sean necesarios debido a la naturaleza del caso";
- información relacionada con la comisión de delitos penales;
- medidas adoptadas; y
- detalles sobre la gestión de acciones policiales, incluyendo posesión de armas.

Estos datos se almacenan en EBA junto con la información recopilada a través de EPV-R durante la entrevista a la víctima.

EPV-R, al igual que otras herramientas automatizadas de evaluación de riesgos, ha sido desarrollado bajo la supervisión de psicólogos. Sus creadores trabajaron estrechamente con la Ertzaintza para definir y afinar los parámetros que deben analizarse. Según su investigación, la edad media de los presuntos agresores de violencia de género es de 37 años, mientras que la de las víctimas es dos años menor. Además, esta investigación señala que la tasa de migración entre los presuntos agresores es del 30%, lo que implica que aproximadamente uno de cada tres agresores es extranjero.⁶⁷

Es importante señalar que esta evaluación podría estar sesgada en función de las tasas de denuncia de personas de diferentes etnias y orígenes ante la policía. Los creadores del sistema también apuntan que el 28% de las víctimas no son de nacionalidad española, sino que provienen de América Latina, África (principalmente de Marruecos) y Europa del Este (principalmente de Rumanía).

Impacto

La Ertzaintza declaró en 2023 que, desde 2011, cuando comenzó a utilizar la versión revisada de la herramienta, ninguna víctima bajo su protección ha sido asesinada. Esta afirmación hace referencia al conjunto del protocolo, que incluye la gestión realizada a través de la plataforma EBA, y no solo a la aplicación del sistema EPV-R.

En cuanto al desempeño del cuestionario, un estudio preliminar realizado en 2022 por las investigadoras Ana Valdivia y Cari Hyde-Vaamonde, junto con el juez Julián García, concluyó que en el 53% de los casos, el sistema asignaba un riesgo bajo a situaciones que en realidad habían sido clasificadas como de alto riesgo.⁶⁸

Según García, la combinación de datos utilizada en EPV-R puede presentar problemas debido a la manera subjetiva en que se analizan: "Las preguntas de la herramienta otorgan un alto valor al uso de armas o a los signos de violencia física, por lo que el resultado no es tan fiable

⁶⁶ Ertzaintza. 'EBA. Data controller'. <https://www.ertzaintza.euskadi.eus/lfr/documents/62347/4519349/4.+EBA.pdf/6a372e0e-66a4-bde6-1c6f-1abca3acb950?t=1639567729630>

⁶⁷ Echeburúa, E., Amor, P. J., Loinaz, I., & De Corral, P. (2010). Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la pareja-Revisada-(EPV-R). *Psicothema*, 22(4), 1054-1060. <https://www.psicothema.com/pdf/3840.pdf>

⁶⁸ Valdivia, A., Hyde-Vaamonde, C., & García-Marcos, J. (2022). Judging the algorithm: A case study on the risk assessment tool for gender-based violence implemented in the Basque country. arXiv preprint arXiv:2203.03723, <https://arxiv.org/abs/2203.03723>

en los casos donde esta circunstancia no estaba documentada", comenta.⁶⁹ Relató el caso de una mujer que estaba siendo acosada por su pareja: el hombre se sentaba frente a su casa y perturbaba al hijo de la víctima por las noches, lo que provocó problemas de salud mental en el menor. García decidió otorgar una orden de protección y clasificó el riesgo como alto, pero el sistema EPV-R le asignó una puntuación baja en ese caso particular.⁷⁰

Este argumento también es respaldado por Ana Valdivia, investigadora del Oxford Internet Institute e integrante de AlgoRace, y colaboradora de este informe, quien señala que "el problema radica en cuantificar medidas demasiado subjetivas". Por ejemplo, al examinar patrones de crueldad o celos:

"Cuando el puntaje de corte es 10, el número de falsos negativos es mayor que el de verdaderos positivos. Esto significa que la herramienta de evaluación tiene más probabilidades de clasificar como no graves casos que en realidad son graves, lo que podría implicar una subestimación de los casos."

Cada una de las preguntas y puntos de datos es susceptible de un análisis subjetivo y no siempre puede ser respondida de forma categórica. Esto implica que los datos pueden verse influenciados por sesgos individuales, institucionales y estructurales.

Un claro ejemplo de ello es que el sistema utiliza datos que discriminan a los migrantes y a personas de ciertas nacionalidades. Una de las preguntas del cuestionario indaga sobre el origen del agresor y de la víctima: "¿El agresor o la víctima es inmigrante?". La inclusión de tales datos resulta discriminatoria, ya que una respuesta afirmativa a esta pregunta podría aumentar la puntuación de "riesgo" y, por ende, influir en los resultados de manera discriminatoria contra los migrantes.

Oskar Fernández, miembro de la Ertzaintza, explicó en 2023 que este ítem no aplica a todos los extranjeros, sino a aquellos "que tienen una cultura distinta a la occidental".⁷¹ El ejemplo que puso fue que una persona de Francia o del País Vasco francés no sería considerada extranjera en la mayoría de los casos, y que la decisión sobre la aplicación de este ítem recae en los agentes encargados de entrevistar a cada víctima. "Solo se aplicaría en aquellos casos en los que culturalmente se tenga una concepción diferente a la europea sobre la relación de pareja".⁷²

No existe una metodología estandarizada que los funcionarios deban seguir al incluir la variable de nacionalidad en la evaluación general del riesgo, ni una lista específica de países considerados más riesgosos que otros para ser consultada por los oficiales. Esto significa que la decisión de asignar más puntos de riesgo al etiquetar a una persona como "inmigrante" o no, es subjetiva y depende en gran medida de las suposiciones culturales y los prejuicios inconscientes del agente.

Tampoco existe una definición clara de lo que se entiende por "pareja europea": ¿se consideraría más probable que una persona de nacionalidad rumana represente un riesgo

⁶⁹ AlgorithmWatch (2023). 'Basque Country: how an algorithm to assess the risk of gender-based violence sees people from "different cultures"'. 30 March 2023, <https://algorithmwatch.org/en/basque-country-gender-violence-algorithm/>

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

superior que una británica? Esta ambigüedad interpretativa cuestiona la premisa de que el uso de un programa algorítmico o automatizado para tomar decisiones sobre casos de violencia de género (o cualquier otro tipo de evaluación) garantiza un proceso más objetivo. La inclusión de esta variable aumenta la probabilidad de discriminación hacia personas de orígenes racializados y de la mayoría global.

c) Perfilamiento de agresores sexuales

Uso: Predicción de la identidad de los agresores sexuales

Fecha de creación: en creación

En 2023, la Guardia Civil trabajaba en una herramienta estadística destinada a perfilar a los “potenciales sospechosos” de agresiones sexuales y a predecir las zonas en las que podrían encontrarse. El propósito era disponer de datos preliminares antes de iniciar una investigación, con el fin de asistir a psicólogos y criminólogos en la delimitación de la búsqueda de posibles agresores, en aquellos casos en los que la víctima aún no hubiera identificado al agresor.⁷³

La sección de Policía Judicial de la Guardia Civil, en colaboración con un investigador de la Universidad Complutense, definió cinco perfiles de presuntos agresores y cinco tipos predominantes de agresiones, basados en datos históricos extraídos de los registros policiales.⁷⁴ Estos perfiles fueron los siguientes:

1. Extranjeros menores de 25 años o de entre 20 y 32 años, sin antecedentes penales ni infracciones administrativas, que residan a más de un kilómetro del lugar del crimen.
2. Extranjeros con infracciones de tráfico que vivan a menos de un kilómetro del lugar del crimen (sin especificación de edad).
3. Españoles menores de 25 años que residan a menos de un kilómetro de la víctima, con antecedentes policiales (por delitos no violentos ni sexuales), pero con infracciones administrativas.
4. Españoles de entre 32 y 40 años con antecedentes de violencia no sexual e infracciones administrativas, que vivan lejos del lugar del crimen.
5. Hombres menores de 25 años o mayores de 40 años con antecedentes de delitos sexuales que vivan cerca del lugar del crimen, sin problemas de adicciones.

El programa tenía como objetivo cotejar estos perfiles (junto con otros asociados al tipo de delito) con la información proporcionada por la víctima, para generar una estimación del área en la que podría encontrarse el agresor y el perfil con el que podría coincidir.

Expertos que han colaborado anteriormente con el Ministerio del Interior sostienen que la creación de una herramienta predictiva efectiva para la identificación de agresores sexuales requeriría una cantidad de datos significativamente mayor a los que se recogen en las declaraciones policiales. En investigaciones previas sobre violencia de género, se ha trabajado con datos sobre el desarrollo de la agresión; sin embargo, estos académicos afirman que,

⁷³ El País. 'Inteligencia artificial para atrapar a los violadores'. 28 de febrero de 2023, <https://elpais.com/sociedad/2023-02-28/inteligencia-artificial-para-atrapar-a-los-violadores.html>

⁷⁴ Ibid

para construir un perfil preciso y viable, también deben incluirse variables personales y psicológicas. Entre estas se encuentran la edad, la nacionalidad, problemas de salud mental, discapacidades, datos de filiación y antecedentes penales, entre otros.⁷⁵

El Ministerio del Interior declinó proporcionar más detalles sobre la herramienta tras una solicitud de transparencia, justificando que el sistema se encontraba en una fase preliminar y, por lo tanto, no era información de interés público. Solo confirmaron que la herramienta empleaba regresión logística, una técnica supervisada de aprendizaje automático, y que, al momento de redacción de este informe, no había sido "utilizada" ni "probada" por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más allá de la Guardia Civil.

c) VeriPol

Uso: Identificación de las denuncias falsas

Fecha de creación: 2017

Propósito y resultado

VeriPol es un sistema algorítmico empleado por la Policía Nacional con el fin de detectar denuncias falsas en casos de robos, hurtos y carterismo. Este sistema de "procesamiento de lenguaje natural" examina los textos de las denuncias y actúa como un detector de mentiras. Fue diseñado con el objetivo principal de "prevenir" el fraude originado por denuncias falsas y ofrecer a los agentes una evaluación rápida sobre la veracidad de una denuncia.

VeriPol es un sistema sin precedentes, reconocido internacionalmente como tal.⁷⁶ La Policía Nacional comenzó a utilizarlo en 2018 y, hasta 2023, era el único cuerpo de seguridad con acceso a la herramienta. Si bien el sistema estaba inicialmente previsto para ser implementado también en Guardia Civil, hasta la fecha no se ha llevado a cabo.

Este programa fue desarrollado por los mismos profesionales responsables de otros sistemas empleados por la policía española, tales como VioGén y los sistemas de patrullaje inteligente. VeriPol fue creado por un matemático ex oficial de policía y dos informáticos especializados en el ámbito de la policía "predictiva".

El funcionamiento de VeriPol es el siguiente: una persona denuncia un robo, hurto o caso de carterismo. El agente que recibe la denuncia toma notas detalladas sobre el incidente y somete el texto al programa. El software evalúa la probabilidad de que la denuncia sea verdadera o falsa y proporciona orientación a los agentes sobre el curso de acción a seguir en caso de que decidan investigar el posible delito. No se dispone de información o estadísticas sobre la frecuencia con la que la policía sigue o no las indicaciones del algoritmo.

Una denuncia solo se considera "falsa" cuando el denunciante admite que ha mentado. Esto implica que, en teoría, la mera aplicación del algoritmo no determina que una persona sea acusada de hacer una denuncia falsa.

⁷⁵ Información basada en entrevistas realizadas con académicos/as para la elaboración de este informe.

⁷⁶ Nature 'Police use a computer to expose false testimony'. 30 de mayo de 2018, <https://www.nature.com/articles/d41586-018-05285-9>

VeriPol fue sometido a pruebas piloto en 2017 en dos ciudades españolas: Murcia y Málaga, situadas en el sureste y sur de España, respectivamente. Según los desarrolladores del sistema, el proyecto piloto resultó en un aumento significativo en la resolución de casos de denuncias falsas: un 839,4% en Murcia y un 303,6% en Málaga.⁷⁷ El estudio derivado de este piloto concluyó que el sistema detectaba correctamente las denuncias falsas en un 90% de los casos.⁷⁸

Según datos proporcionados por el Ministerio del Interior en 2020, VeriPol clasifica aproximadamente una de cada 20 denuncias como “simulaciones de delito”, es decir, falsas denuncias.⁷⁹ Este delito, conocido en España como simulación de delito, ocurre cuando una persona informa a la policía sobre un crimen que no ha tenido lugar. El sistema está instalado en cerca de 240 comisarías, cubriendo casi la totalidad de las comisarías del país en 2023.

Datos y criterios

VeriPol fue entrenado con 1.122 denuncias presentadas a la policía en 2015. De ellas, 588 fueron clasificadas como falsas y 534 como reales por un agente que las revisó durante los dos años siguientes. Sin embargo, no todos esos casos se habían resuelto, lo que implica que el modelo se construyó basándose en suposiciones realizadas por el oficial de policía encargado de su revisión, dado que se desconocía la “proporción real de denuncias falsas”.⁸⁰

El modelo inicial que sustenta VeriPol también fue entrenado con datos extraídos de testimonios presentados en hoteles, restaurantes y clínicas de salud. Estos incluyeron reseñas falsas o quejas sobre estafas.⁸¹

Para validar el modelo, los científicos proporcionaron una submuestra de 659 informes a dos nuevos agentes. Tras evaluar los informes, concluyeron que, aunque ambos oficiales obtenían resultados similares, VeriPol “superaba significativamente a los expertos humanos”, logrando una mejora de más del 15% en comparación con el Evaluador 1 y más del 20% frente al Evaluador 2”.⁸²

Los creadores de VeriPol apuntan que el algoritmo tiende a cometer errores al clasificar los informes verdaderos como falsos. La ratio de falsos positivos de VeriPol es del 9,54%, lo que significa que, por cada diez denuncias analizadas por el sistema, una es incorrectamente clasificada como falsa.

⁷⁷ Applications of AI and Data Science in Policing: 7 years of collaborations with the Spanish Police”. Por Lara Quijano-Sánchez, Doctorado por la Escuela Politécnica de la Universidad Autónoma de Madrid. <https://www.youtube.com/watch?v=z8uBNNPtUmE>

⁷⁸ Quijano-Sánchez, L., Liberatore, F., Camacho-Collados, J., & Camacho-Collados, M. (2018). Applying automatic text-based detection of deceptive language to police reports: Extracting behavioral patterns from a multi-step classification model to understand how we lie to the police. *Knowledge-Based Systems*, 149, 155-168, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095070511830128X?via%3Dihub>

⁷⁹ AlgorithmWatch. 27 de octubre de 2020. ‘Spanish police plan to extend use of its lie-detector while efficacy is unclear’. <https://algorithmwatch.org/en/spain-police-VeriPol/>

⁸⁰ Quijano-Sánchez, L., Liberatore, F., Camacho-Collados, J., & Camacho-Collados, M. (2018). Applying automatic text-based detection of deceptive language to police reports: Extracting behavioral patterns from a multi-step classification model to understand how we lie to the police. *Knowledge-Based Systems*, 149, 155-168, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095070511830128X?via%3Dihub>

⁸¹ Applications of AI and Data Science in Policing: 7 years of collaborations with the Spanish Police”. Por Lara Quijano-Sánchez, Doctorado por la Escuela Politécnica de la Universidad Autónoma de Madrid. <https://www.youtube.com/watch?v=z8uBNNPtUmE>

⁸² Ibid.

Figura 6:

Aplicaciones de la IA y la Ciencia de Datos en la Policía: 7 años de colaboración con laPolicía Española". Por Lara Quijano-Sánchez, Doctorado por la Escuela Politécnica de la Universidad Autónoma de Madrid.

Técnicamente, VeriPol no procesa datos personales, ya que únicamente analiza el texto de la denuncia redactada por el agente que atiende al denunciante. Además, el modelo se construyó a partir de un conjunto de denuncias anonimizadas, previamente analizadas y verificadas por la policía, con el fin de evitar sesgos en los resultados.

VeriPol ha categorizado determinadas palabras como indicativas de denuncias “verdaderas” o “falsas”. Así, la aparición de términos como “sacar”, “empujar”, “seguro”, “espalda” (en referencia a la parte del cuerpo), “abogado”, “día”, “bolso de mano”, “delito grave”, “doscientos”, “casco”, “teléfonos móviles”, “hombro” o menciones a ropa de color “negro” tendería a asociarse a informes falsos. Por el contrario, referencias a términos como “autobús”, “matar”, “colgante”, “tomado”, “robado”, “placa” (matrícula), “oficial”, “cuello”, “cadena” o “hall de entrada” aumentarían la probabilidad de que el algoritmo clasificase el informe como verdadero.

Respecto a las descripciones físicas de los presuntos agresores, palabras como “rostro”, “barba”, “cabello”, “moreno/piel oscura”, “delgado”, “edad”, “chino” o “masculino” tiende a asociarse a denuncias consideradas verdaderas por el sistema.

Impacto

Diversos estudios han evidenciado que los sistemas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) tienden a reproducir los sesgos sociales reflejados en el lenguaje que utilizamos.⁸³ Por ejemplo, una investigación sobre un sistema de PLN basado en textos de Google News mostró que términos como “blancos” se asociaban a “parlamentario”, “defensor”, “legislador” y “abogado”, mientras que “minorías” se vinculaba a “mayordomo” y “futbolista”.⁸⁴ Otros estudios han puesto de manifiesto que estos sistemas presentan dificultades para captar las variaciones lingüísticas entre distintos grupos étnicos, lo que da lugar a interpretaciones erróneas y clasificaciones inadecuadas de los discursos.⁸⁵

⁸³ A Field et al, (2021), “A Survey of Race, Racism, and Anti-Racism in NLP”, Association for Computational Linguistics, <https://aclanthology.org/2021.acl-long.149>

⁸⁴ T. Bolukbasi et al,(2016) ‘Man is to Computer Programmer as Woman is to Homemaker? Debiasing Word Embeddings’, NIPS, https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2016/file/a486cd07e4ac3d270571622f4f316ec5-Paper.pdf

⁸⁵ S L Blodgett and B O’Connor (2017), “Racial Disparity in Natural Language Processing: A Case Study of Social Media African-American English”, <https://arxiv.org/pdf/1707.00061>

Algunos críticos de VeriPol sostienen que la diversidad lingüística del castellano no puede quedar adecuadamente reflejada en el modelo, dado que en España coexisten múltiples dialectos, con vocabularios y expresiones propios de cada región y subregión. Asimismo, advierten de que la población migrante residente en el país, que puede presentar distintos niveles de dominio del idioma, tampoco estaría suficientemente representada. Además, se señala que las mujeres podrían mostrar una mayor reticencia o dificultad para describir situaciones de conflicto ante un agente policial.⁸⁶

Los desarrolladores de VeriPol afirman no haber detectado sesgos relacionados con el origen étnico o el género en el funcionamiento del sistema.⁸⁷ Una de las razones que podría explicar esta afirmación es que el algoritmo no analiza las características personales de los denunciadores, sino únicamente el texto redactado por el agente. No obstante, como se ha indicado anteriormente, la asociación de determinados términos relativos a ciertos grupos poblacionales, incluidos aquellos vinculados a la etnicidad, sugiere que el sistema reproduce sesgos sociales y estructurales implícitos en el lenguaje.

No existe un control estricto sobre el modo en que los agentes formulan los textos de las denuncias. Aunque se establece que todos los funcionarios que utilizan la herramienta reciben formación específica, sigue existiendo un margen considerable de subjetividad en la redacción de los informes. Investigaciones posteriores han revelado que no todos los agentes han recibido la capacitación adecuada. Así, por ejemplo, las directrices internas instruyen a los agentes a comenzar la mayoría de las oraciones con la conjunción “que”, lo que provoca que la estructura sintáctica de las denuncias no se corresponda con el uso habitual del castellano. Además, la decisión de incluir u omitir ciertos detalles, según el criterio del agente, puede incidir en la evaluación posterior realizada por el software.

Varios funcionarios manifestaron su disconformidad respecto a la falta de formación efectiva para el uso de la herramienta tras su implantación. Algunos señalaron que la capacitación recibida se limitó a un “enfoque teórico” que no llegó a integrarse en la práctica diaria⁸⁸, mientras que otros afirmaron no haber recibido ninguna formación específica.⁸⁹

Según confirmó a Civio el Gabinete Técnico de la Dirección General de Policía, VeriPol dejó de estar operativo en octubre de 2024. Desde el Ministerio de Interior señalaron la carencia de validez en procedimientos judiciales como motivo principal.⁹⁰

⁸⁶ El País. 9 de marzo de 2021. ‘VeriPol, el polígrafo “inteligente” de la policía, puesto en cuestión por expertos en ética de los algoritmos’. <https://elpais.com/tecnologia/2021-03-08/veripol-el-poligrafo-inteligente-de-la-policia-puesto-en-cuestion-por-expertos-en-etica-de-los-algoritmos.html>

⁸⁷ Quijano-Sánchez, L (2022), ‘Applications of AI and Data Science in Policing: 7 years of collaborations with the Spanish Police’. Lara Quijano-Sánchez, Ph.D by the Politechnic School of the Universidad Autónoma de Madrid, 25 January 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=z8uBNNPtUmE>

⁸⁸ AlgorithmWatch (2020), ‘Spanish police plan to extend use of its lie-detector while efficacy is unclear’, 27 October 2020, <https://algorithmwatch.org/en/spain-police-veripol/>

⁸⁹ La Voz de Galicia. 30 de agosto de 2020. ‘La comisaría de Vigo lleva dos años sin usar la “máquina de la verdad”’. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/08/30/comisaria-vigo-lleva-dos-anos-usar-maquina-verdad/0003_202008V30C1991.htm

⁹⁰ Civio (2025): ‘La Policía Nacional deja de usar VeriPol, su IA estrella para detectar denuncias falsas’. <https://civio.es/transparencia/2025/03/19/la-policia-nacional-deja-de-usar-veripol-su-ia-estrella-para-detectar-denuncias-falsas/>

e) CAMINS

Uso: Evaluación de riesgos individual (no automatizada)

Fecha de creación: 2017

CAMINS es un protocolo de evaluación de riesgos que los Mossos d'Esquadra introdujeron en 2017, tras los atentados terroristas perpetrados en las ciudades de Barcelona y Cambrils. En 2023, momento en el que se llevó a cabo este estudio, el sistema analítico CAMINS no incorporaba modelos matemáticos que tomaran decisiones automatizadas. Se trataba, más bien, de un programa de evaluación que generaba datos susceptibles de ser empleados en un modelo predictivo o que, eventualmente, podrían automatizarse.

En entrevistas realizadas a agentes y a un inspector de los Mossos d'Esquadra, se explicó que el procedimiento de evaluación de riesgos de CAMINS consistía en una investigación de campo basada en entrevistas a personas que mantenían algún tipo de relación con los individuos responsables del atentado. El objetivo del protocolo era comprender los factores que propiciaron su proceso de radicalización e identificar perfiles susceptibles de ser utilizados en futuros análisis y en el diseño de medidas preventivas.

“Tras analizar toda la información recopilada, aplicamos un esquema inicial basado en un modelo conceptual que distingue entre factores que predisponen a las personas a la radicalización violenta y aquellos que las vinculan activamente con determinadas narrativas ideológicas, ofreciéndoles sentido, pertenencia o legitimación. Extraemos una serie de conclusiones, aunque se trata de un trabajo que no responde a estándares científicos.”⁹¹

Como consecuencia, se inició una colaboración con investigadores de la Universidad de Córdoba para desarrollar un modelo analítico que integrase dos enfoques metodológicos: por un lado, el análisis del lenguaje; y, por otro, la identificación de acontecimientos significativos en la vida de estos individuos que pudieran haber supuesto un punto de inflexión en su proceso de radicalización violenta. Este trabajo se llevó a cabo mediante “meta-análisis y el análisis de los conjuntos de datos de la universidad”, centrados en dimensiones de “carácter psicológico, social y conductual”.

Entre los elementos analizados se incluían:

- edad y sexo;
- nacionalidad;
- religión;
- nivel educativo;
- antecedentes de salud física y mental;
- relaciones familiares durante la infancia y la adolescencia, incluyendo aspectos relativos a la estructura familiar;
- existencia de situaciones de abuso;
- trayectoria migratoria y posibles traumas asociados;

⁹¹ Entrevista realizada el 18 de octubre de 2023.

- momentos de primer contacto con narrativas violentas de carácter “extremista” (en este caso, de orientación “yihadista”);
- y si la persona se identificaba o no con alguna confesión religiosa.

Según explicaba un inspector de los Mossos d’Esquadra:

“Un ejemplo real sería el de un joven que nunca ha mostrado interés por la religión, pero que de forma repentina comienza a interesarse por el islam y accede a propaganda yihadista, creyendo que ese contenido refleja lo que es la religión musulmana. Una posible intervención consistiría en ofrecerle una visión moderada del islam que le permita comprender el significado real de lo que está viendo. Otra posibilidad sería intervenir en el ámbito familiar”.⁹²

No obstante, los perfiles de personas presuntamente “radicalizadas” carecen de una base empírica sólida, debido a la escasez de casos de radicalización violenta disponibles para entrenamiento. La búsqueda de patrones que permitan anticipar comportamientos futuros, a partir de cantidades reducidas de datos, da lugar a modelos ineficientes e imprecisos. El propio inspector señalaba:

“No tenemos previsto utilizar modelos matemáticos [para detectar la radicalización] porque no se trata de una perfilación tradicional. La radicalización violenta es un fenómeno demasiado complejo y profundamente interior como para establecer perfiles de forma sencilla. Cuando hablo de ‘perfil’, me refiero a algo más consistente que afirmar que se trata de un hombre de entre 20 y 40 años. Trabajamos en identificar patrones que puedan resultarnos útiles, pero no en el sentido del perfilamiento criminológico, como puede entenderse en el caso de asesinos en serie u otros delitos”.⁹³

Como ocurre en otros países, muchas de las personas sospechosas de radicalización o de haber cometido atentados terroristas nacen en el país en cuestión, en este caso, en Cataluña. Según datos de la Unión Europea, en torno al 60 % de los autores de atentados “yihadistas” poseían la ciudadanía del país donde tuvo lugar el ataque.⁹⁴

f) Sistemas de videovigilancia y reconocimiento de imágenes

Uso: Monitorización y vigilancia

Utilizado por: Policía Local

Propósito y resultado

Además de los modelos de “predicción” delictiva centrados en ubicaciones concretas o en individuos, varias localidades de la Comunidad de Madrid utilizan sistemas de videovigilancia que incorporan software de reconocimiento de imágenes. Estos sistemas tienen dos finalidades principales: el reconocimiento automático de matrículas (ANPR, por sus siglas en inglés) para controlar los vehículos que acceden o salen de zonas en las que se ha registrado actividad delictiva; y la identificación de personas sospechosas de haber participado en un delito.

Las imágenes se obtienen mediante sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV)

⁹² Entrevista realizada el 18 de octubre de 2023.

⁹³ Entrevista realizada el 18 de octubre de 2023.

⁹⁴ European Parliament. ‘Jihadist terrorism in the EU since 2015’. 21 September 2021.

<https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20180703STO07127/jihadist-terrorism-in-the-eu-since-2015>

instalados en puntos estratégicos de las ciudades, especialmente en los accesos y salidas principales. Las grabaciones son gestionadas y almacenadas por la Policía Local, aunque pueden ser consultadas por otros cuerpos y organismos —como la Policía Nacional, la Guardia Civil o las Oficinas de Extranjería— en el marco de investigaciones judiciales.

Cada vehículo que entra o sale de la ciudad es analizado mediante software de reconocimiento de imágenes, que registra la hora de entrada y salida, la ruta seguida y la identidad del titular del vehículo. Además, el sistema identifica el número de ocupantes y permite escanear su apariencia. “Podemos generar listas negras con las matrículas”, señaló un agente en Madrid.

El sistema es suministrado a la Comunidad de Madrid por Bosch Security a través de la empresa estadounidense Intelligent Security Systems (ISS).⁹⁵ Aunque supuestamente no incorpora tecnología de reconocimiento facial, el nivel de detalle registrado por los sistemas de CCTV puede permitir la identificación de personas. El software permite realizar búsquedas basadas en características físicas, como el color del cabello, la vestimenta o los rasgos faciales, según explicó un miembro de Telecomunicaciones y Modernización en la Consejería de Innovación de un ayuntamiento de Madrid en 2023.⁹⁶ Asimismo, el sistema permite localizar a personas menores de edad.

Figura 7:
El software permite a los agentes buscar por género, color de pelo, edad y ropa.

El programa no está sujeto a las leyes de protección de datos en los mismos términos que los sistemas de vigilancia con reconocimiento facial, ya que supuestamente no identifica a las personas mediante la comparación de sus imágenes con una base de datos que contenga identidades previamente registradas. Sin embargo, permite la identificación de personas en función de los lugares por los que han transitado, su apariencia física o la vestimenta que llevaban en un momento determinado.

⁹⁵ See the ‘Law Enforcement and Corrections’ webpage on the ISS website: <https://issivs.com/served-verticals/law-enforcement-and-corrections/> (last accessed 22 January 2025).

⁹⁶ Entrevista realizada el 18 de octubre de 2023.

Impacto

Al ser cuestionado sobre si se había observado una disminución de la delincuencia asociada al uso del programa, un ex inspector de la comisaría de Rivas Vaciamadrid indicó que no se recogían datos específicos relacionados con la reducción de los índices de criminalidad en función del uso del sistema. Argumentó que la responsabilidad de investigar los delitos penales correspondía a la Policía Nacional.

Afirmaba que la herramienta ofrecía un “desempeño espectacular” y que había aumentado “la efectividad en el esclarecimiento de hechos delictivos”, subrayando que no se trataba de una prevención, sino de una mayor capacidad de esclarecimiento. No obstante, esta afirmación no ha podido ser verificada de forma independiente.

Este tipo de software ha sido promovido anteriormente en otras ciudades españolas, aunque en este caso a través de sistemas de otras empresas tecnológicas, como Avigilon. En 2019, El País describió un programa utilizado en Marbella (Andalucía), que analizaba “‘facciones faciales únicas’, el color de las prendas de vestir, la edad, el género, el color de pelo y la apariencia” para identificar a sospechosos de delitos. Este sistema también detectaba “movimientos inusuales”.⁹⁷

“Se han resuelto algunas denuncias falsas. Alguien nos informaba de un robo en determinada calle y, al revisar las grabaciones, comprobábamos que ni siquiera habían pasado por allí”, relató un inspector en dicha ocasión. Para detectar denuncias falsas, se diseñó otro sistema algorítmico automatizado, VeriPol. “El sistema [de reconocimiento de imágenes] se activó durante las últimas fiestas locales y la gente parecía moderarse más. Se observó una tendencia al alza y, actualmente, no hemos tenido un empeoramiento. De hecho, los hurtos en tiendas han disminuido en las áreas vigiladas”, añadió. El artículo concluía que las cámaras parecían tener un efecto disuasorio, aunque dicha hipótesis no estaba sustentada por datos concretos.⁹⁸

Sigue sin estar claro si el sistema cumple su objetivo de reducir los índices de criminalidad. En 2023, no se disponía de datos que vinculasen la instalación del programa con una mejora en la resolución de delitos.

⁹⁷ El País (2019), ‘Marbella, el mayor laboratorio de videovigilancia de España’, 22 November 2019, https://elpais.com/tecnologia/2019/11/21/actualidad/1574348695_231540.html

⁹⁸ Ibid

4

Prisiones: sistemas automatizados de elaboración de perfiles y “predicción”

También se han implementado en las prisiones sistemas denominados “predictivos” (ADM) y de toma de decisiones automatizadas, especialmente con el objetivo de realizar perfilamientos de los reclusos y evaluar diferentes niveles de riesgo.

En este apartado se analizan dos sistemas específicos: uno de ámbito nacional y otro aplicado en las prisiones de la comunidad autónoma de Cataluña.

a) DRAVY (“Detección de la radicalización ‘yihadista’ violenta”)

Uso: “Predicción” y perfilamiento de la radicalización “yihadista”⁹⁹ violenta

Fecha de creación: 2018

Propósito y resultado

DRAVY es la abreviatura de “detección de la radicalización violenta yihadista”. Esta herramienta de evaluación de riesgos individuales fue creada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España en 2018 con el fin de identificar a los presos que, presuntamente, están atravesando un proceso de radicalización “yihadista” y permitir una intervención posterior.¹⁰⁰

La primera versión de la herramienta no estaba automatizada: los evaluadores penitenciarios analizaban manualmente la información sobre los individuos para determinar su nivel de riesgo. Sin embargo, en 2023, la herramienta, ya en su tercera versión, incorporaba un algoritmo actuarial para predecir el riesgo de “radicalización”.

Además, los evaluadores que trabajan para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias propusieron que DRAVY se utilizase para “la toma de decisiones sobre el tratamiento penitenciario, dado que cuantifica los niveles de propensión a la violencia y a la radicalización proselitista mostrados por cada individuo en cada momento de evaluación”. Esto implica que las puntuaciones de riesgo generadas por DRAVY se emplean para tomar

⁹⁹ Los términos “terrorista”, “terrorismo”, “islamista”, “yihadista”, “extremismo”, “extremista” y “radicalización” están mal definidos, son imprecisos y es fácil utilizarlos incorrectamente. Sin embargo, como aparecen habitualmente en leyes, políticas, declaraciones gubernamentales e investigaciones académicas, se utilizan en este informe para facilitar la referencia. Esto no implica que se apruebe su uso o definición por parte de las instituciones gubernamentales. “THIS IS THE THOUGHT POLICE”. The Prevent duty and its chilling effect on human rights”, Amnesty UK, noviembre de 2023 <https://www.amnesty.org.uk/files/2023-11/Amnesty%20UK%20Prevent%20report%20%281%29.pdf>

¹⁰⁰ Senado. ‘Orden de servicio 3/2018’. Febrero de 2018. <https://www.senado.es/web/expedientappendixblobservelet?legis=12&id1=119003&id2=1>

decisiones sobre el nivel de seguimiento individual de los presos, la definición de medidas de seguridad dentro de las instalaciones e, incluso, sobre las decisiones relativas a la libertad condicional.¹⁰¹

Estos resultados son similares a los proporcionados por el algoritmo RisCanvi utilizado en Cataluña (como se explorará en la siguiente sección).

DRAVY no se utiliza para predecir si un individuo reincidirá. Los creadores del algoritmo afirman que “la reincidencia violenta es un fenómeno muy raro en España”, por lo que consideran que ningún predictor sería lo suficientemente preciso para un modelo de evaluación de riesgo individual.¹⁰² Según el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos diez años, un total de 563 personas han sido condenadas por actos relacionados con el terrorismo o la pertenencia a grupos terroristas.¹⁰³ La reincidencia en este tipo de delitos es baja y varía, aunque un individuo podría reincidir en otros tipos de conductas delictivas

Datos y criterios

En la última versión del modelo, correspondiente a 2023, la herramienta DRAVY se basa en 63 factores de riesgo que se agrupan en tres categorías diferentes, según los aspectos asignados a los presos evaluados: violencia general exhibida en cualquier momento (especialmente violencia ideológica extremista); radicalización “islámica”; y cambios en los hábitos cotidianos.¹⁰⁴

No toda la población penitenciaria es evaluada con DRAVY. La herramienta está reservada para aquellos que han sido condenados por terrorismo o que presuntamente “muestran una propensión hacia la radicalización terrorista”. De forma más específica, los reclusos evaluados con DRAVY pertenecen a uno de los siguientes tres grupos predefinidos:

- **Grupo A:** reclusos condenados por pertenencia o colaboración con grupos terroristas;
- **Grupo B:** condenados por otros delitos pero que supuestamente “radicalizan” a otros en prisión, por ejemplo, liderando grupos de presión y coaccionándolos, o que ingresan en prisión por otros delitos tras haber sido liberados por su participación en actividades terroristas;
- **Grupo C:** reclusos que son considerados vulnerables al reclutamiento para una mayor “radicalización” (según los evaluadores) o que han incitado o participado en incidentes relacionados con interpretaciones radicales.

¹⁰¹ Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior. ‘Construcción y validación de una herramienta de clasificación y de valoración del riesgo de radicalismo violento en el ámbito penitenciario’, https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/instituciones-penitenciarias/Construccion-y-validacion-de-una-herramienta-de-clasificacion-y-de-valoracion-del-riesgo-de-radicalismo-violento-en-el-ambito-penitenciario_126210405.pdf

¹⁰² González-Álvarez, J. L., Santos, J., Chiclana, S., & Pozuelo, F. HERRAMIENTA PARA LA DETECCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA DE ETIOLOGÍA YIHADISTA (DRAVY) EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO ESPAÑOL,

https://www.researchgate.net/publication/355808392_ACTUALIZACION_DE_LA_HERRAMIENTA_PARA_LA_DETECCION_DE_LA_RADICALIZACION_VIOLENTA_DE_ETIOLOGIA_YIHADISTA_DRAVY_EN_EL_ambito_penitenciario_espagnol

¹⁰³ Instituto Nacional de Estadística. “Condenas por ‘Organizaciones y grupos y delitos terroristas’”, recuperado en octubre de 2023 de: <https://www.ine.es/up/NvD9x6p8i40>

¹⁰⁴ González-Álvarez, J. L., Santos-Hermoso, J., Gómez, Á., López-Novo, J. L., Buquerín-Pascual, S., Pozuelo-Rubio, F., Fernández-Gómez, C., & Chiclana, S. (2024). A Theoretical, Empirical, and Methodologically Based Instrument to Assess the Risk of Violent Jihadist Radicalization in Prisons: The DRAVY-3. *Terrorism and Political Violence*, 36(3), 283-299. <https://doi.org/10.1080/09546553.2022.2145194>

Las 63 variables de riesgo de la última versión de DRAVY fueron probadas en una muestra de 537 presos. De este grupo, 281 pertenecían a uno de los grupos mencionados anteriormente, mientras que los 256 restantes eran presos musulmanes incluidos como grupo de control. La mayor parte del grupo de control (95%) estaba compuesto por hombres de alrededor de 36 años. Además de ser evaluados con el algoritmo DRAVY, los evaluadores penitenciarios también realizaron una evaluación manual para identificar signos de radicalización. Los evaluadores consideraron si los factores de riesgo incluidos en la primera versión del sistema estaban presentes o no, utilizando tres puntos de corte que clasificaban a los sujetos en cuatro niveles de riesgo: sin riesgo, bajo riesgo, riesgo medio y alto riesgo.

La eficacia de DRAVY fue evaluada analizando, con la información existente, los perfiles de riesgo de un grupo de 29 personas seleccionadas según sus características personales, principalmente su presunto vínculo con el terrorismo. De este grupo, seis eran presos reincidentes por terrorismo y nueve habían sido previamente identificados por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado como sujetos de interés para su monitoreo fuera de prisión. La base de datos utilizada para validar los indicadores que componen el sistema incluía las siguientes variables: género, edad, país de nacimiento y nacionalidad.¹⁰⁵

Los creadores de DRAVY concluyeron que el rendimiento y la precisión del instrumento para detectar la radicalización “yihadista” eran “adecuados”.¹⁰⁶ Según sus datos, la herramienta de evaluación de riesgos identificaría con precisión al menos a 8 de cada 10 presos que podrían estar pasando por un proceso de radicalización “yihadista”. Solo dos de ellos se considerarían falsos negativos, es decir, presos que no han sido señalados por el sistema pero que posteriormente terminan atravesando un proceso de radicalización “yihadista”. Por otro lado, seis de cada 10 personas serían consideradas sujetos de bajo riesgo y no se radicalizarían en ningún momento, mientras que los otros cuatro serían falsos positivos: personas que podrían ser clasificadas erróneamente como de alto riesgo.¹⁰⁷

La evaluación realizada por los creadores de DRAVY otorgó al sistema una tasa de sensibilidad de casi el 83 %. Es decir, de cada diez personas que acabarían atravesando un proceso de radicalización, ocho habrían sido clasificadas por el sistema como susceptibles de radicalizarse. Las dos restantes habrían recibido una calificación de falso negativo: el sistema las habría identificado incorrectamente como no susceptibles de radicalización.

La especificidad del sistema se situó en torno al 64 %. De cada diez personas que no se radicalizaron, seis fueron identificadas correctamente como sujetos de bajo riesgo (verdaderos negativos), mientras que las cuatro restantes fueron clasificadas erróneamente como de alto riesgo (falsos positivos).

¹⁰⁵ Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior. ‘Construcción y validación de una herramienta de clasificación y de valoración del riesgo de radicalismo violento en el ámbito penitenciario’, https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/instituciones-penitenciarias/Construccion-y-validacion-de-una-herramienta-de-clasificacion-y-de-valoracion-del-riesgo-de-radicalismo-violento-en-el-ambito-penitenciario_126210405.pdf

¹⁰⁶ Los creadores de DRAVY asignaron al modelo un AUC (área bajo la curva) de 0,78; sensibilidad del 82,75%; y especificidad del 63,80%

¹⁰⁷ Wikipedia contributors. (n.d.). Sensitivity and specificity. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity_and_specificity

Este porcentaje de falsos positivos es elevado. Implica que casi la mitad de las personas evaluadas por el sistema recibirán en algún momento un trato penitenciario más estricto y condiciones de vida más duras de forma indebida.

Por lo general, las personas consideradas susceptibles de radicalizarse en el entorno penitenciario en España comparten determinadas características sociodemográficas con individuos previamente arrestados, condenados o fallecidos en relación con actividades “yihadistas”. La mayoría son hombres de entre 28 y 29 años. La religión de referencia es el islam, “pero pueden ocurrir procesos de conversión en prisioneros con antecedentes culturales o familiares de otras tradiciones religiosas, lo que lleva a la radicalización yihadista si las condiciones son favorables, especialmente, la exposición a propaganda yihadista o la interacción con otros agentes de radicalización”.¹⁰⁸

Aunque los datos muestran que muchas de las personas que se radicalizan en España son de nacionalidad española, los modelos predictivos y de evaluación de riesgos tienden a focalizarse de forma desproporcionada en la población extranjera. En este contexto, los ciudadanos marroquíes constituyen el colectivo más frecuentemente analizado.¹⁰⁹ También en el caso de DRAVY: el 48,5 % de los individuos incluidos en la muestra empleada para validar el algoritmo eran de ascendencia marroquí, casi el 30 % eran españoles y un 8 % procedían de Argelia.¹¹⁰

Impacto

Uno de los estudios más críticos sobre el uso de DRAVY no se enfoca en la herramienta en sí, sino en el campo en el que se aplica. Más que neutralizar la radicalización de los presos, considera que en realidad podría potenciarla: “Los intentos de definir la radicalización en términos absolutos han revelado conflictos constantes al intentar establecer la relación entre radicalismo y violencia, entre pensamiento y acción, que ha hecho muy difícil establecer políticas funcionales exitosas”.¹¹¹

Los autores critican la construcción del algoritmo, ya que sugiriendo que se basa en “factores de riesgo que se refieren a su moralidad, ideología o religión”. Dicen que “separa la existencia del radical del comportamiento externo y plantea el peligro derivado exclusivamente de sus ideas, cosmovisión y moralidad, es decir, su posición ideológica”.¹¹²

Muchas de las variables de DRAVY relacionadas con el riesgo de radicalización hacen una distinción subjetiva de las culturas. Una de ellos, por ejemplo, se refiere al uso de los términos “tú” y “nosotros” por parte de los presos, o si han dicho que se sienten “vulnerables” o “débiles” sin especificar un motivo.¹¹³

¹⁰⁸ Real Instituto Elcano. ‘Yihadismo y prisiones: un análisis del caso español’. 14 de noviembre de 2018,

<https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/yihadismo-y-prisiones-un-analisis-del-caso-espanol/>

¹⁰⁹ Real Instituto Elcano. ‘Marroquíes y segundas generaciones entre los yihadistas en España’. 27 de abril de 2018,

<https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/marroquies-y-segundas-generaciones-entre-los-yihadistas-en-espana/>

¹¹⁰ Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior. ‘Construcción y validación de una herramienta de clasificación y de valoración del riesgo de radicalismo violento en el ámbito penitenciario’, https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/instituciones-penitenciarias/Construccion-y-validacion-de-una-herramienta-de-clasificacion-y-de-valoracion-del-riesgo-de-radicalismo-violento-en-el-ambito-penitenciario_126210405.pdf

¹¹¹ Aguerri, J. C., & Abad, C. F. (2021). La orden de servicios 3/2018: ¿un instrumento para medir el riesgo de radicalismo violento en prisión? *Estudios Penales y Criminológicos*, 41, 361-413, <https://revistas.usc.gal/index.php/epc/article/view/6724>

¹¹² Ibid

¹¹³ González-Álvarez, J. L., Santos-Hermoso, J., Gómez, Á., López-Novo, J. L., Buquerín-Pascual, S., Pozuelo-Rubio, F., Fernández-Gómez, C., & Chiclana, S. (2024). A Theoretical, Empirical, and Methodologically Based Instrument to Assess the Risk of Violent Jihadist Radicalization in Prisons: The DRAVY-3. *Terrorism and Political Violence*, 36(3), 283-299. <https://doi.org/10.1080/09546553.2022.2145194>

La mayor preocupación que esto suscita radica en que obtener una puntuación de alto riesgo determina el trato que recibirán estas personas en prisión, a las que se les puede aplicar medidas de aislamiento o incomunicación, medidas de control y seguimiento, o imponer un régimen más duro en prisión o incluso una pena más larga: “[la forma en que la normativa entiende la radicalización] abre dos posibles líneas de acción que [...] se mueven entre la búsqueda de la reeducación y la reinserción social en un sentido amplio y [...] la inocuidad de la persona”.¹¹⁴

El autor concluye:

“Resulta especialmente preocupante que bajo una lógica preventiva –es decir, de actuar contra una amenaza que aún no lo es– la figura del radical se construye a partir de factores que, siendo puramente subjetivos, tienen un impacto directo en la moral, ideología y religiosidad del recluso”, concluyen los autores.

Dado que el objetivo principal de DRAVY es evaluar la radicalización “yihadista”, es esencialmente discriminatorio porque se centra casi exclusivamente en personas musulmanas y de origen musulmán. El sistema está diseñado para atacar el “yihadismo”, un término a su vez basado en estereotipos occidentales discriminatorios.

Al igual que con otros sistemas investigados en este informe, después de cuatro meses de investigaciones, el Ministerio del Interior denegó nuestras solicitudes de entrevista a los autores de los estudios que validan el modelo (la mayoría de ellos trabajaban en 2023 para la Secretaría de Estado de Seguridad, así como para la Secretaría de Instituciones Penitenciarias).

b) RISCANVI

Uso: Sistema de evaluación del riesgo de reincidencia penitenciaria

Fecha de creación: 2010

Propósito y resultado

RisCanvi fue implementado en el sistema penitenciario autonómico de Cataluña en 2010. La iniciativa partió del Departamento de Justicia de la Generalitat, con el objetivo de incorporar un sistema algorítmico de evaluación de riesgos que facilitara a los equipos profesionales la “predicción” del riesgo de reincidencia entre las personas privadas de libertad. A diferencia de un único cuestionario, RisCanvi se articula como un protocolo complejo.

¹¹⁴ SAguerrí, J. C., & Abad, C. F. (2021). La orden de servicios 3/2018: ¿un instrumento para medir el riesgo de radicalismo violento en prisión? Estudios Penales y Criminológicos, 41, 361-413, <https://revistas.usc.gal/index.php/epc/article/view/6724>

De forma periódica —habitualmente cada seis meses— un equipo de aproximadamente 750 profesionales del Departamento de Justicia, pertenecientes a distintas disciplinas (psicología, trabajo social, educación y criminología jurídica), realiza entrevistas a las personas internas. Este equipo cuenta con la facultad de reducir el intervalo entre evaluaciones cuando lo considera oportuno. Los resultados de estas entrevistas se introducen posteriormente en el algoritmo de RisCanvi, que genera una puntuación de riesgo clasificada en tres niveles: bajo, medio o alto.

Para ello, RisCanvi se basa en un modelo estadístico determinista que analiza un amplio conjunto de variables. El sistema cuenta con dos versiones: RisCanvi-S (modelo de cribado) y RisCanvi-C (modelo completo). RisCanvi-S, compuesto por 10 variables, se aplica de forma generalizada a toda la población penitenciaria. En cambio, RisCanvi-C, con un total de 43 variables, se utiliza con menor frecuencia debido a su elevado coste temporal. Su aplicación se reserva, principalmente, para los casos en los que el modelo de cribado identifica un riesgo alto o cuando los evaluadores determinan la necesidad de llevar a cabo una valoración más exhaustiva.¹¹⁵

A la hora de “predecir” el riesgo de reincidencia de una persona, el modelo RisCanvi-S tiene en cuenta las siguientes variables:

- Si la persona presenta antecedentes de violencia y la edad a la que comenzaron;
- su situación económica; Y
- la existencia o no de una red de apoyo familiar o social.

En cuanto al análisis de la conducta de la persona evaluada, el modelo considera, entre otros aspectos:

- Si muestra una respuesta limitada a tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos;
- si cuenta con antecedentes de autolesiones o intentos de autolesión; y
- si ha incurrido en infracciones en el entorno penitenciario, tales como fugas, incumplimientos de permisos, o presenta actitudes hostiles y/o favorables al delito.

RisCanvi-S también valora la existencia de antecedentes de consumo de sustancias o de alcohol.

Por su parte, el modelo completo RisCanvi-C incorpora varios de los factores ya mencionados y, además, pone especial énfasis en los siguientes elementos:

- Papel que desempeñó la violencia en el delito cometido;
- el nivel de formación académica del recluso;
- su historial laboral;
- sus relaciones sociales y entorno asociativo; y
- la presencia de patologías de salud mental o trastornos de la personalidad.

¹¹⁵ Andrés-Pueyo, A., Arbach-Lucioni, K., & Redondo, S. (2018). The RisCanvi: a new tool for assessing risk for violence in prison and recidivism. *Handbook of recidivism risk/needs assessment tools*, 255-268. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119184256.ch13>

RisCanvi-C profundiza, además, en el análisis de las relaciones del infractor con su entorno familiar y amistoso, prestando especial atención a la posible existencia de antecedentes penales entre dichas personas allegadas.

Tanto RisCanvi-S como RisCanvi-C se apoyan, además de en los distintos puntos de datos específicos de cada modelo, en cuatro parámetros comunes que están presentes en todas las evaluaciones: la edad, el género, la nacionalidad y el tipo de situación penitenciaria (es decir, si la persona evaluada ha sido condenada o se encuentra en prisión preventiva). Estas variables se consideran fijas y se aplican con independencia de la versión del modelo utilizado.

Si bien las ponderaciones de las variables fijas permanecen constantes, las asignadas al resto de los datos varían en función de los criterios analizados por el algoritmo. Las descripciones de dichas variables, así como las ponderaciones asignadas a cada una dentro del sistema, son accesibles públicamente.¹¹⁶

La puntuación de riesgo generada por el algoritmo no se limita a la reincidencia general, también abarca variedad de comportamientos y escenarios, entre los que se incluyen:

- reincidencia violenta;
- daño autoinfligido;
- violencia hacia otros internos o dentro de las instalaciones; e
- incumplimiento de los permisos penitenciarios.

A partir de la puntuación de riesgo resultante de la combinación de estos factores, el departamento de evaluación determina las condiciones a imponer a la persona evaluada, como su elegibilidad para el traslado a otro centro penitenciario o la concesión de la libertad condicional. En ciertos casos, las puntuaciones también se incorporan a informes remitidos a jueces encargados de resolver la excarcelación o no de la persona.

Según el jefe del Servicio de Rehabilitación de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, la puntuación generada por el algoritmo coincide con la valoración del equipo de evaluación “en el 95 % de los casos, si no más”.¹¹⁷

RisCanvi fue desarrollado principalmente por uno de los psicólogos que también participó en el diseño del sistema VioGén. El diseño del algoritmo se basó en gran medida en el modelo canadiense *Level of Service Inventory-Revised* (LSIR, por sus siglas en inglés), que se centra en la evaluación de los riesgos asociados a la reincidencia.¹¹⁸ Sin embargo, los creadores de RisCanvi han rechazado cualquier semejanza con la herramienta de evaluación de riesgos COMPAS, utilizada en Estados Unidos, la cual ha sido objeto de controversia debido a que se

¹¹⁶ Departamento de Justicia de la Generalitat. 'Manual d'aplicació del protocol de valoració RisCanvi'.

https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/reinsercio_i_serveis_peni/manual-aplicacio-protocol-avaluacio-riscanvi.pdf y https://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/recerca/opendata/presons/reincidencia-2014/variables_reincidencia_penitenciaria_2014.pdf

¹¹⁷ AlgorithmWatch, 'In Catalonia, the RisCanvi algorithm helps decide whether inmates are paroled', 25 de mayo de 2021.

<https://algorithmwatch.org/en/riscanvi/>

¹¹⁸ Lemay, M (2019), 'Understanding Canada's Algorithmic Impact Assessment', 11 June 2019 Tool,

<https://towardsdatascience.com/understanding-canadas-algorithmic-impact-assessment-tool-cd0d3c8cafab>

ha demostrado que genera evaluaciones imprecisas y sesgadas, especialmente en lo que respecta a discriminación racial.

Hasta el año 2023, RisCanvi no emplea IA. En 2021, el Departamento de Justicia de Cataluña expresó que estaban considerando la posibilidad de incorporar técnicas de aprendizaje automático en el sistema, pero al momento de redactar este informe, el algoritmo no había experimentado actualizaciones en ese sentido.

Datos y criterios

En 2021, el jefe de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios dijo que RisCanvi se utilizaba para evaluar el riesgo a nivel individual y, por tanto, no era necesario disponer de datos agregados para evaluar el algoritmo.¹¹⁹ Esto significa que no se recogían activamente datos sobre cómo funciona RisCanvi según las cuatro variables fijas de edad, sexo, nacionalidad o tipo de internamiento.

Según el informe oficial de tasa de reincidencia de 2020, la mayoría de las personas (70,8%) evaluadas por RisCanvi obtienen una puntuación baja. Este informe muestra que la tasa general en 2020 fue del 21,1%. Entre los hombres se sitúa en el 21,2%, mientras que entre las mujeres es del 20%.¹²⁰

En cuanto a la nacionalidad, los datos disponibles muestran que el 20,4% de los presos reincidentes son españoles; el 24,1% de la UE; el 3,2% del resto de Europa; el 21,1% del Magreb; el 26,1% del resto de África; el 1,59% de América del Sur y Central; y el 27,6% de Asia. A día de hoy, la tasa de reincidencia de los españoles y la de otras nacionalidades es prácticamente igual: el 20,4% en el primer caso y el 22,2% en el segundo.¹²¹

El informe oficial de 2014 sobre tasa de reincidencia que aportaba datos sobre el desempeño de RisCanvi decía que el sistema es capaz de detectar casi 8 de cada 10 personas que reinciden; los 2 restantes serían falsos negativos, es decir, personas que sí reincidieron, pero que no fueron identificadas por el programa. El sistema también podría, según los mismos datos, señalar como no reincidentes a 6 de cada 10 personas que no reinciden. Las 4 personas restantes serían consideradas falsos positivos: individuos que no reincidieron pero que fueron identificados por el sistema como de riesgo medio o alto.¹²²

Impacto

Según los responsables del algoritmo, la tasa de falsos positivos no se encuentra entre sus prioridades. Consideran que los falsos negativos son el problema más importante, es decir, aquellos individuos a los que se les asigna una puntuación baja de riesgo pero que resultan ser más peligrosos de lo inicialmente evaluado. "De un falso negativo [...] todo el mundo toma conciencia. Afecta la legitimidad del sistema, es una cuestión política. Un falso positivo es una

¹¹⁹ AlgorithmWatch, 'In Catalonia, the RisCanvi algorithm helps decide whether inmates are paroled', 25 de mayo de 2021.

<https://algorithmwatch.org/en/riscanvi/>

¹²⁰ Centro Catalán de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. 2023. 'Tasa de reincidencia penitenciaria':

https://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/recerca/cataleg/crono/2023/taxa-reincidencia-penitenciaria/Taxa_reincidencia_penitenciaria_2020_RESUMEN_EJECUTIVO_ESP.pdf

¹²¹ Ibid

¹²² La sensibilidad del algoritmo es del 77%, mientras que la especificidad es del 57%.

injusticia para el recluso. ¿Pero quién se entera? Ellos, su familia... Nadie más", explicó a La Vanguardia el magistrado de la Audiencia Provincial de Girona (Cataluña), Daniel Varona.¹²³ El hecho de que los presos puedan ser etiquetados erróneamente como de alto riesgo, lo que conlleva consecuencias punitivas, constituye una grave injusticia. Además, pone de manifiesto la falta de responsabilidad en el uso del sistema.

Varios estudios que intentan demostrar el éxito del algoritmo se han centrado en su desempeño según edad, nacionalidad y género. Un estudio reciente del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de Cataluña concluye: "Los modelos son más precisos para los extranjeros que para los españoles y no hay diferencias significativas en los subgrupos de edad". Este estudio se enfocó en el desempeño de RisCanvi según la edad y nacionalidad.¹²⁴ Los autores señalaron: "Existe una disparidad en el número medio de evaluaciones, lo que demuestra que, en promedio, se realiza un número menor de evaluaciones para los extranjeros y los presos de mayor edad".

Esto significa que los presos con ciudadanía española son evaluados con mucha más frecuencia que los "extranjeros", lo que también implica que es más probable que su nivel de riesgo disminuya, lo que podría llevar a una modificación de su pena de prisión, a diferencia de los evaluados no españoles.

Otro estudio evaluó los puntos de datos utilizados en RisCanvi en función de otras características socioeconómicas. Reveló que los reincidentes con antecedentes de empleo y finanzas inestables, así como aquellos que, en algunos casos, carecen de apoyo familiar o social y/o tienen familiares o padres con antecedentes penales, reciben puntuaciones de riesgo más altas.¹²⁵ En este contexto, uno de los creadores del algoritmo indicó que el nivel de riesgo de un individuo afgano no se evaluaría de la misma forma si fuera analfabeto que si tuviera una carrera en ingeniería industrial.¹²⁶

Un análisis estadístico más reducido de los resultados y el rendimiento de RisCanvi destacó que el algoritmo "ofrece buenos resultados al detectar no reincidentes", pero tiene un rendimiento "muy deficiente" a la hora de predecir la reincidencia.¹²⁷ En línea con otros experimentos, el análisis demostró que los delincuentes con nacionalidad española reciben puntuaciones de riesgo más altas que los no nacionales. El estudio también encontró que los problemas de salud mental y los antecedentes de uso de sustancias "aumentan claramente la tasa de reincidencia".

Dado que las puntuaciones de riesgo generadas por RisCanvi a menudo se entregan a los jueces para respaldar las decisiones de libertad condicional, existe una solicitud generalizada entre los representantes legales de mayor transparencia respecto al papel que desempeña

¹²³ La Vanguardia. 'Un algoritmo impreciso condiciona la libertad de los presos'. 7 de diciembre de 2021.

<https://www.lavanguardia.com/vida/20211206/7888727/algoritmo-sirve-denegar-permisos-presos-pese-fallos.html>

¹²⁴ Karimi-Haghighi, M., & Castillo, C. (marzo de 2021). Efficiency and fairness in recurring data-driven risk assessments of violent recidivism. En Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on Applied Computing (pp. 994-1002),

https://chato.cl/papers/karimi_haghighi_castillo_2021_efficiency_fairness_temporal_recurring.pdf

¹²⁵ Ibid

¹²⁶ AlgorithmWatch, 'In Catalonia, the RisCanvi algorithm helps decide whether inmates are paroled', 25 May 2021.

<https://algorithmwatch.org/en/riscanvi/>

¹²⁷ Briz-Redón, A., & Montes, F. (octubre de 2022). 'Análisis de los resultados del protocolo RisCanvi'. Universidad de Valencia,

<https://www.uv.es/montes/informe%20riscanvi/informe.pdf>

RisCanvi en los procesos judiciales, particularmente en decisiones relacionadas con los permisos, la libertad condicional y otros aspectos.

Todavía no está claro hasta qué punto los sistemas automatizados influyen en los procesos judiciales en general. La literatura académica muestra que, por un lado, en muchos casos los jueces no siguen las evaluaciones de riesgo algorítmicas si estas no se alinean con su propia perspectiva.¹²⁸ Por ejemplo, un juez con prejuicios raciales podría desacreditar la puntuación de riesgo del algoritmo si esta difiere de su propio juicio en un caso que involucra a una persona racializada. Otro estudio observó que la mayoría de los entrevistados mantuvieron su decisión original a menos que el algoritmo predijera que la persona volvería a delinquir, en cuyo caso cambiaron su respuesta para alinearla con la del sistema.¹²⁹

5 Bases de datos

Además de los sistemas de toma de decisiones automatizadas descritos en este informe, las autoridades también dependen de bases de datos para tomar decisiones. Esta sección analiza las fuentes de información clave y las bases de datos utilizadas por la Policía Nacional. Es fundamental entender su función y el origen de la información que contienen para evaluar si comprometen o vulneran los derechos de las personas.

Se supone que solo los grupos de personas autorizadas dentro de la Policía Nacional pueden acceder a estas bases de datos, de acuerdo con las leyes de privacidad y protección de datos. Sin embargo, el acceso a la información sobre estas bases de datos y fuentes de información es difícil, ya que generalmente contienen datos personales y sensibles.

Muchos sistemas de toma de decisiones automatizadas —incluidos los mencionados en este informe— son objeto de críticas por reforzar sesgos y causar perjuicios a las personas debido a fallos en el diseño, la producción o el uso. No obstante, el sesgo no solo se origina en el diseño o la implementación defectuosa de un algoritmo. También puede surgir de las bases de datos debido al origen y tipo de datos que contienen. Es importante resaltar que el uso de bases de datos por sí solo puede dar lugar a prácticas discriminatorias.¹³⁰ Por ejemplo, si la información de un individuo en una base de datos está desactualizada, este podría ser arrestado erróneamente. En España, se han producido detenciones erróneas de personas migrantes debido a que los registros en las bases de datos gestionadas por las autoridades policiales y los funcionarios no estaban debidamente actualizados.

Esta sección explora tres bases de datos principales utilizadas en España por la policía y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley:

- **ABIS** (Sistema Automatizado de Identificación Biométrica, anteriormente conocido como SAID);

¹²⁸ Green, B., & Chen, Y. (2019). The principles and limits of algorithm-in-the-loop decision making. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW), 1-24, <https://scholar.harvard.edu/files/bgreen/files/19-cscw.pdf>

¹²⁹ Grgić-Hlača, N., Engel, C., & Gummadi, K. P. (2019). Human decision making with machine assistance: An experiment on bailing and jailing. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW), 1-25, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465622

¹³⁰ Valdivia, A., & Tazzioli, M. (junio de 2023). Datafication Genealogies beyond Algorithmic Fairness: Making Up Racialised Subjects. In *Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 840-850). <https://doi.org/10.1145/3593013.3594047>

- **ADEXTTRA** (base de datos de registro de extranjeros); y **ADPASFIL** (base de datos de pasaportes y migración).

Estas bases de datos contienen información sobre una amplia gama de grupos poblacionales, incluyendo datos sensibles como huellas dactilares, antecedentes penales e imágenes de detenidos. Algunas alimentan sistemas de IA como los sistemas de reconocimiento facial usados por la Policía Nacional (véase sección sobre ABIS).

ABIS, ADEXTTRA y ADPASFIL son bases de datos nacionales, lo que significa que no son interoperables y no están vinculadas con otras bases de datos europeas, como EURODAC,¹³¹ ETIAS.¹³² o el Sistema de Entrada/Salida (EES¹³³).¹³⁴ Sin embargo, la información contenida en ellas se comparte con policías de otros Estados miembros de la UE y con administraciones públicas que soliciten acceso, como las autoridades fiscales, la Seguridad Social o los Ministerios de Presidencia o Asuntos Exteriores.

Nombre de la base de datos	Objetivo	Grupo de personas afectadas	Datos almacenados	Uso
ABIS	Almacenar huellas dactilares	Personas detenidas por delitos y migrantes detenidos por la ley de migración española	Alfanuméricos (ID, nombre y apellidos, género, etc.), biometría e imágenes	Investigación policial
ADEXTTRA	Almacenar informes y documentos burocráticos de migrantes	Migrantes (incluidos menores) en el territorio español	Alfanuméricos (nombre y apellidos, género, puesto de trabajo, etc.), biometría, audios e imágenes	Comprobaciones administrativas sobre el estatus migratorio e investigación policial
ADPASFIL	Almacenar información sobre pasaportes	Ciudadanos españoles que emiten pasaporte, solicitantes de asilo y personas apátridas	Alfanuméricos (ID, nombre y apellidos, dirección, nacionalidad), biometría e imágenes	Comprobaciones administrativas, verificaciones sobre el estatus migratorio e investigación policial

Tabla 1: Bases de datos relevantes utilizadas por la Policía Nacional.

¹³¹ EURODAC: Utilizado para almacenar datos biométricos y biográficos de solicitantes de asilo, migrantes indocumentados y personas en proceso de deportación.

¹³² ETIAS: El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes procesará y almacenará las solicitudes de "autorización de viaje" de nacionales de países no pertenecientes a la UE que deseen visitar el área Schengen y que no requieran un visado para hacerlo.

¹³³ EES: El Sistema de Entrada/Salida se utilizará para el registro biométrico de todos los cruces de fronteras externas del área Schengen por parte de nacionales de países no pertenecientes a la UE.

¹³⁴ Statewatch. 'Frontex and interoperable databases. Knowledge as power?'. Febrero de 2023, <https://www.statewatch.org/media/3725/frontex-and-interoperable-databases-report.pdf>

a) ABIS

ABIS son las siglas en inglés de “Sistema Automatizado de Identificación Biométrica”. Se refiere a un estándar internacional de programas que realizan reconocimiento facial u otro tipo de reconocimiento biométrico. En España, el software en el que se apoya esta base de datos lo proporciona la empresa francesa Thales, muy conocida en la industria biométrica.¹³⁵

La policía española utiliza el algoritmo “Cogent” para identificar a las personas registradas en la base de datos ABIS, anteriormente denominada SAID. Cambió su nombre a ABIS poco después de que se incorporara el programa Cogent.¹³⁶ Las iniciales anteriores significaban “Sistema Automático de Identificación Dactilar”. Contenía principalmente huellas dactilares de personas detenidas y tenían acceso todas las fuerzas y cuerpos de seguridad: Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Regional de Navarra. Los datos también se compartían con autoridades europeas.

En 2023, la base de datos ABIS contenía alrededor de 5 millones de fotografías de personas que habían sido detenidas o señaladas como sospechosas por las fuerzas de seguridad. Imágenes faciales frontales tomadas por Policía Nacional y Guardia Civil.

La oficina de Sistemas de Información y Comunicación para la Seguridad del Ministerio del Interior afirma que la base de datos no registra datos demográficos: “La base de datos ABIS no utiliza calibraciones de diversidad demográfica y funciona con un sistema de comparación que utiliza únicamente la comparación de datos de ojos y nariz, independientemente de la nacionalidad del sujeto, no incluida en el procesamiento”.¹³⁷

Los datos biométricos tanto de adultos como de menores se registran independientemente de si son ciudadanos españoles o no. Supuestamente, no hay transferencia internacional de datos sobre menores, aunque el Ministerio del Interior afirma que “organizaciones policiales de otros países” y “organizaciones internacionales” están entre las categorías de posibles destinatarios.¹³⁸

En la mayoría de los casos, las huellas dactilares se recogen y registran digitalmente mediante el protocolo Livescan, el mismo que utilizan bases de datos europeas como EURODAC. Alrededor del 5% de las huellas dactilares no se incluyen mediante Livescan, sino que se toman con tinta y después se escanean manualmente. Esto se da en puestos fronterizos ubicados en puntos de las Islas Canarias que no tienen electricidad, por ejemplo, lo que supone que la calidad no sea tan alta como la de los datos obtenidos mediante Livescan y podría dar lugar a identificación errónea o a ninguna identificación.

Todo el sistema —el programa informático Cogent junto con la base de datos ABIS— se utiliza para la prevención, investigación y detección de delitos, y especialmente para identificar a los sospechosos involucrados. Esto incluye la prevención de amenazas a la seguridad pública, tal

¹³⁵ Valdivia, A., Aradau, C., Blanke, T., & Perret, S. (2022). Neither opaque nor transparent: A transdisciplinary methodology to investigate datafication at the EU borders. *Big Data & Society*, 9(2), 20539517221124586. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20539517221124586>

¹³⁶ Según las respuestas recibidas a través de solicitudes de transparencia al Ministerio del Interior.

¹³⁷ Ibid

¹³⁸ Ministerio del Interior. ‘Registro de actividad de tratamientos del Ministerio del Interior’. Actualizado en octubre de 2023, https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/proteccion-de-datos-de-caracter-personal/tutela-de-los-derechos/Registro_de_Actividades_de_Tratamiento_del_Ministerio_del_Interior.pdf

y como lo señala el Ministerio del Interior.¹³⁹ El sistema ABIS puede combinar sus propios archivos con el Sistema de Reconocimiento Facial de INTERPOL (IFRS),¹⁴⁰ alimentado por la información proporcionada por casi 180 países.

Todo tipo de imágenes se procesan a través del sistema ABIS para que la policía pueda verificarlas. Un ejemplo proporcionado por la Policía Científica, que trabaja con el software de reconocimiento facial, es el de las grabaciones de vídeo de un robo en un banco. Al parecer, estas imágenes pueden ser enviadas a la policía para ser procesadas con su software. El sistema recibe las imágenes y, tras hacer una comprobación cruzada con la base de datos, ofrece una lista de alrededor de 40 a 50 candidatos para posibles coincidencias. El agente encargado debe entonces revisar las opciones y decidir si la persona que buscan coincide con alguno de los resultados.¹⁴¹

A diferencia de un sistema de reconocimiento facial en vivo, el algoritmo Cogent se utiliza para realizar una búsqueda retrospectiva, lo que elude las restricciones más estrictas sobre el reconocimiento facial establecidas en el Reglamento de IA de la UE.¹⁴² Mientras que el reglamento prohíbe algunos usos del reconocimiento facial en vivo, en 2023 la Agencia Española de Protección de Datos aún debe evaluar si el algoritmo Cogent puede utilizarse de esta manera, dado que no fue consultada cuando el sistema se probó por primera vez.¹⁴³

La nueva base de datos ABIS se alimentó con la información contenida en la base de datos predecesora, SAID. Ahora, además de las huellas dactilares, incluye fotografías de estas personas y de otros sospechosos recopilados por la policía. Existen amplias demandas internacionales para prohibir el uso del reconocimiento facial por parte de la policía, siendo la campaña *Reclaim Your Face*¹⁴⁴ la más destacada, ya que considera esta tecnología defectuosa y un factor que aumenta el riesgo de detenciones injustas.

b) ADEXTTRA

ADEXTTRA es la base de datos que contiene información sobre ciudadanos extranjeros, ciudadanos extracomunitarios en situación irregular o ciudadanos españoles afectados por las leyes de extranjería. La policía consulta esta base de datos cuando realiza detenciones y controles de identidad, por ejemplo, para comprobar el estatus legal de una persona, ya que esta base de datos contiene toda la información sobre el historial de migración de las personas incluidas en ella.

En ADEXTTRA, la policía registra el nombre de una persona, su fecha y lugar de nacimiento, sexo, los nombres de sus padres, número de teléfono y correo electrónico. También se registra el número de DNI y pasaporte, el número de la seguridad social y el Número de Identificación de Extranjero (NIE), que esencialmente funciona como una identificación para los no nacionales con residencia en el país.

¹³⁹ Según las respuestas recibidas a través de la presentación de solicitudes FOIA.

¹⁴⁰ Interpol. 'Facial recognition', <https://www.interpol.int/How-we-work/Forensics/Facial-Recognition>

¹⁴¹ RTVE. 2 de octubre de 2023. 'Reconocimiento facial', <https://www.rtve.es/play/audios/memoria-de-delfin/reconocimiento-facial-1-hora/6977564/>

¹⁴² Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>

¹⁴³ Business Insider. 26 de diciembre de 2022. 'Interior reconoce que no ha consultado a la AEPD sobre el algoritmo de reconocimiento facial que está entrenando para la policía', www.businessinsider.es/interior-no-ha-consultado-aepd-antes-construir-ia-policia-1173474

¹⁴⁴ Reclaim Your Face: <https://reclaimyourface.eu>

Junto a estos datos, la policía recopila una extensa lista de información socioeconómica: nacionalidad, estado civil, profesión y actividades laborales, si el individuo posee propiedades o activos, sus ingresos y rentas, así como información sobre convivencia, detenciones extrajudiciales, conducta y antecedentes penales. La base de datos también almacena una gran cantidad de datos biométricos, incluyendo fotografías, huellas dactilares y muestras de voz.

ADEXTTRA también recoge datos sobre menores, en su mayoría biométricos e identificables, además de información sobre el lugar donde reside el menor (que incluye albergues y la mención de la organización pública encargada de su cuidado) y las personas con las que arribaron al país. En el caso de los menores, también se registran datos físicos y fisiológicos, como informes forenses destinados a determinar su edad o si presentan tatuajes o "marcas y deficiencias físicas y psicológicas".¹⁴⁵

La información contenida en ADEXTTRA se comparte con otros departamentos de policía y todas las oficinas de la administración pública que intervienen en la burocracia migratoria. La información relativa a los adultos también se transfiere a organizaciones como Interpol, Europol o el Sistema de Información Schengen (SIS II). Los datos sobre menores se comparten con otras oficinas de inmigración europeas o responsables de menores no acompañados.

ADEXTTRA es consultada por los sistemas de la Oficina de Migración para actualizar información sobre pequeñas embarcaciones y número de migrantes que transportan; otros tipos de "movimientos migratorios ilegales"; e información sobre procesos que involucran a menores repatriados, menores bajo tutela u otra condición de extranjería; procedimientos, como deportaciones y devolución de migrantes a su país de origen.

146

Como se mencionó anteriormente, ADEXTTRA también se utiliza para identificar a los migrantes y verificar su estatus en el país. La policía puede detener a las personas con apariencia "extranjera" y pedirles su documentación. La policía tiene la capacidad de arrestar a alguien y ponerlo bajo custodia si considera que las pruebas documentales presentadas son inadecuadas (por ejemplo, fotocopias) o si sospecha que pueden ser falsificadas, lo cual a veces depende de una decisión subjetiva.

Durante este proceso, se verifican los datos almacenados en ADEXTTRA. El problema que puede surgir es que los documentos se muestran en la base de datos en orden cronológico, por lo que es posible que no sea evidente de inmediato para el funcionario que la situación de un individuo es regular. Esto significa que un agente podría suponer que la persona está en situación irregular y arrestarla, en lugar de revisar la base de datos con mayor detenimiento.

Como afirma un miembro de la Delegación del Gobierno:

145 Ministerio del Interior. 'Registro de actividad de tratamientos del Ministerio del Interior'. Actualizado en octubre de 2023, https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/proteccion-de-datos-de-caracter-personal/tutela-de-los-derechos/Registro_de_Actividades_de_Tratamiento_del_Ministerio_del_Interior.pdf

146 Dirección General de la Policía. 'Predisposiciones técnicas para la contratación de servicios de mantenimiento de aplicaciones policiales 2020-2022', <https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/070db1fd-c9b7-4b0d-ae91-b9ac6c6ecaab/DOC20200818140525PPT+v2+0.pdf?MOD=AJPERES>

“En las expulsiones intervienen varios órganos: la policía, la delegación del Gobierno e incluso la brigada, según los casos. Muchas veces los datos no quedan registrados en ADEXTTRA [...] A veces nos encontramos con que la policía abre un expediente a una persona y cuando nos llega aparece como si le hubieran otorgado un permiso. La policía no sabía que les habían otorgado un permiso porque no pueden verificarlo, entonces nos envían una expulsión que tenemos que presentar [...]. Esto pasa muy seguido, o sea, mucho”.¹⁴⁷

Agentes de policía confirman esta tendencia:

“Como cualquier otra base de datos, tiene fallos. No necesariamente el último trámite es el que actualmente corresponde a la persona; hay que mirar todos los procedimientos. Si todas han vencido, entonces esa persona estaría en situación irregular, pero si alguna de ellas ha sido concedida o está en trámite de hacerlo dentro de los últimos tres meses, esa persona no puede ser detenida”.¹⁴⁸

Además de los controles incompletos o mal realizados, la falta de actualización adecuada de la base de datos también puede dar lugar a resultados discriminatorios para las personas que están legalmente autorizadas a residir en el país. Por ejemplo, en un caso, una mujer fue detenida erróneamente por su situación irregular. La policía le ofreció regularizar su situación en el país a cambio de información sobre un caso de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Ella accedió, pero esta transacción nunca se incluyó en ADEXTTRA. Por lo tanto, la siguiente vez que fue detenida por la policía, la arrestaron ilegalmente, ignorando todos los sucesos anteriores.

c) ADPASFIL

ADPASFIL contiene datos sobre la expedición de pasaportes. Junto con ADEXTTRA, es una de las bases de datos principales utilizadas en España para gestionar información sensible sobre personas indocumentadas, apátridas o aquellas a las que se les ha concedido el derecho de asilo. De este modo, ADPASFIL procesa tanto datos biométricos como otra información relevante sobre personas migrantes.

La base de datos incluye los siguientes datos identificativos: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, sexo, nacionalidad, número de DNI (si lo tuvieran), fotografía, firma y huellas dactilares. Las personas registradas en ADPASFIL también pueden figurar en otras bases de datos, como ABIS o ADEXTTRA.

Cuando se considera adecuado, toda esta información se comparte y se cruza con organismos internacionales como INTERPOL, EUROPOL, SIS II y la Unión Europea.

El Ministerio del Interior tiene la intención de hacer interoperables ADPASFIL y otras bases de datos, como ADEXTTRA, para que la información biométrica sea más accesible a otros sistemas, como el registro de personas desaparecidas.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Sainz de la Maza Quintanal, E. (2015). " Ultima ratio": el proceso de expulsión de inmigrantes en situación irregular en España, <https://docta.ucm.es/entities/publication/769b2a6c-8db4-4e2f-8f8e-623cb7c9ce6c>

¹⁴⁸ Ibid

¹⁴⁹ Ministerio del Interior. 'I Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas 2022-2024'.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Documents/2022/090322_I_Plan_Estrategico_Personas_Desaparecidas_22-24.pdf

ADPASFIL complementa las bases de datos mencionadas anteriormente —ABIS y ADEXTTRA— en lo relativo a la información gestionada por la Oficina de Inmigración sobre la situación administrativa de las personas migrantes. Al igual que ocurre con ADEXTTRA, en ocasiones resulta problemático para quienes están en proceso de regularización que su situación se refleje correctamente en la base de datos de ADPASFIL.

6

Conclusiones

Este informe ha identificado y analizado algunos de los principales sistemas de toma de decisiones automatizadas y bases de datos utilizados por las autoridades policiales y de justicia penal en España. Es evidente que existe una tendencia por parte de los distintos cuerpos policiales a implantar sistemas automatizados y basados en datos para la “predicción” delictiva y el perfilamiento, lo que influye en sus decisiones y actuaciones, con diversos efectos sobre las personas. El uso de estos sistemas en el ámbito penal tiene consecuencias significativas para la privación de libertad y la situación penitenciaria de las personas.

Las consecuencias y el impacto de estos sistemas son evidentes; la criminalización de determinadas comunidades y discriminación hacia personas y colectivos a los que se dirige su aplicación; una falta persistente de transparencia sobre el uso de estos sistemas (los datos que utilizan, su funcionamiento, sus efectos y quiénes resultan afectados) lo que limita de forma considerable la posibilidad de rendición de cuentas.

Criminalización

Los sistemas de toma de decisiones automatizadas (ADM) se utilizan en decenas de localidades de toda España para influir en la vigilancia y distribución de patrullas policiales, lo que se traduce en un incremento de la presencia policial en determinadas zonas y sobre determinados grupos y comunidades, con el consiguiente riesgo de una mayor criminalización de estos colectivos.

La policía emplea sistemas algorítmicos para evaluar a las víctimas de delitos, en ocasiones con escasa supervisión o intervención humana. Según investigaciones independientes, los agentes suelen basarse principalmente en evaluaciones automatizadas del sistema VioGén en los casos de violencia de género, con el objetivo de asignar niveles de seguimiento y protección.

Las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario español también utilizan herramientas de evaluación individual del riesgo, como la supuesta probabilidad de radicalización “yihadista” o la comisión de actos terroristas. Las “predicciones” generadas por el sistema algorítmico DRAVY influyen en las condiciones de internamiento de una persona y la decisión sobre su libertad condicional. De forma similar, las “predicciones” de RisCanvi determinan las condiciones de encarcelamiento, la idoneidad para acceder al tercer grado y son incluso presentadas a los jueces como elementos de valoración en los procesos de decisión sobre la libertad condicional.

Las bases de datos policiales también se emplean como soporte de sistemas de reconocimiento facial y se utilizan sistemáticamente para recopilar y almacenar pruebas sobre personas en territorio español. Una aplicación inadecuada de estos registros digitales puede derivar en detenciones ilegales.

Discriminación

La aplicación de la ley y el sistema de justicia penal constituyen un ámbito en el que ya existen prejuicios estructurales e institucionales significativos hacia comunidades racializadas y otros grupos objeto de especial vigilancia. En este contexto, la implementación de sistemas automatizados, algorítmicos y basados en datos puede reproducir y amplificar estas dinámicas, incrementando la vigilancia sobre determinadas zonas urbanas y automatizando procesos de estigmatización hacia ciertos colectivos.

Diversos estudios han evidenciado que la policía en España realiza paradas e inspecciones de forma desproporcionada en función de la apariencia racial, étnica o religiosa de las personas.¹⁵⁰ Asimismo, las propias fuerzas de seguridad han reconocido que el uso de sistemas de “predicción” geográfica como EuroCop tiende a focalizar la vigilancia en zonas empobrecidas.

Sistemas de evaluación del riesgo como VioGén y EPV-R incorporan la condición de “extranjero” del presunto o conocido infractor como un factor que influye en la valoración. EPV-R llega incluso a perfilar a las personas con “antecedentes migratorios” como más propensas a delinquir que aquellas de origen “occidental”. El sistema de perfilamiento de agresores sexuales desarrollado por la Policía Nacional también asocia una mayor probabilidad de comisión delictiva a personas “extranjeras” o “no españolas”.

El sistema DRAVY fue probado utilizando a personas musulmanas privadas de libertad como grupo de control, siendo de nacionalidad marroquí casi la mitad de los individuos seleccionados como objetivos. Esto sugiere la posible existencia de un sesgo estructural hacia dicha población. Además, el propio sistema reconoce una tasa de falsos positivos del 40 %. Por su parte, RisCanvi evalúa con menor frecuencia a personas extranjeras, quienes además tienen menos oportunidades de reducir su puntuación de riesgo que las personas nacionales.

Todo ello pone de manifiesto que los conjuntos de datos policiales y judiciales que alimentan estos sistemas pueden generar resultados discriminatorios y sesgados, agravando las desigualdades ya existentes en el ámbito policial y en el sistema penal. No obstante, más allá del diseño y funcionamiento de los algoritmos, subyace una problemática estructural más profunda que refuerza dinámicas de poder mantenidas por las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, con especial impacto sobre las personas racializadas. La incorporación de herramientas tecnológicas no hace sino consolidar esta arquitectura jerárquica.

Transparencia y rendición de cuentas

¹⁵⁰ Rights International Spain and Open Society Justice Initiative (2019), “Under Suspicion: The Impact of Discriminatory Policing in Spain”, Report: <https://www.justiceinitiative.org/uploads/21ac6560-639d-461c-a6b7-06822ad1c07e/under-suspicion-the-impact-of-discriminatory-policing-in-spain-20190924.pdf>; Video: <https://www.justiceinitiative.org/voices/under-suspicion-the-impact-of-discriminatory-policing-in-spain>; Arenas-García L and García-España E, (2022), “Police stop and search in Spain: an overview of its use, impacts and challenges”, March 2022, <https://indret.com/wp-content/uploads/2022/07/1715.pdf>

Por último, es importante subrayar que la falta de transparencia en el territorio español impide un control independiente y riguroso sobre el funcionamiento de estos sistemas. La opacidad en torno al uso de tecnologías automatizadas y sistemas algorítmicos en el ámbito policial y de la justicia penal constituye un obstáculo fundamental para la justicia y la rendición de cuentas, planteando serias dudas sobre la imparcialidad y equidad de los procesos que estos sistemas condicionan.

Si las personas desconocen la existencia de un sistema utilizado por las fuerzas del orden o el sistema judicial penal que afecta a su situación o a su caso, no tienen posibilidad alguna de impugnarlo. Esta falta de información impide que puedan ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva y dificulta la defensa y protección de sus derechos fundamentales.

Ante esta situación, es imprescindible un compromiso urgente con la transparencia institucional. Resulta necesario habilitar un registro público que informe sobre los sistemas de toma de decisiones automatizadas y algorítmicas utilizados en la aplicación de la ley y en la administración de justicia penal. Asimismo, es fundamental que las administraciones respondan de manera adecuada y completa a las solicitudes de acceso a la información pública sobre el uso e impacto de estos sistemas. Solo así se podrá fomentar la confianza, facilitar el control democrático y garantizar el escrutinio público tanto por parte de las personas afectadas como de la sociedad civil en su conjunto.

Bibliografía

- Europa Press. 15 de agosto de 2022. 'Transparencia reprende al Gobierno por no argumentar su negativa a dar la información que le piden', <https://www.europapress.es/nacional/noticia-transparencia-reprende-gobierno-no-argumentar-negativa-dar-informacion-le-piden-20220815111551.html>
- Maldita.es. 16 de noviembre de 2019. 'Interior recurre a los tribunales para evitar que se hagan públicos los informes de las muertes de migrantes en los CIE tras una petición de Maldita.es', <https://maldita.es/malditodato/20191116/interior-recurre-a-los-tribunales-para-evitar-que-se-hagan-publicos-los-informes-de-las-muertes-de-migrantes-en-los-cie-tras-una-peticion-de-maldita-es/>
- Fair Trials. 'Automating Injustice: The use of Artificial Intelligence and automated decision-making systems in criminal justice in Europe', <https://www.fairtrials.org/articles/publications/automating-injustice/>
- Camacho-Collados, M., & Liberatore, F. (2015). A decision support system for predictive police patrolling. *Decision support systems*, 75, 25-37, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167923615000834>
- "Applications of AI and Data Science in Policing: 7 years of collaborations with the Spanish Police". Por Lara Quijano-Sánchez, Doctorado por la Escuela Politécnica de la Universidad Autónoma de Madrid. <https://www.youtube.com/watch?v=z8uBNNPtUmE>
- Ibid.
- Liberatore, F., Camacho-Collados, M., & Quijano-Sánchez, L. (2023). Towards social fairness in smart policing: Leveraging territorial, racial, and workload fairness in the police districting problem. *Socio-Economic Planning Sciences*, 87, 101556, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038012123000563#sec5>
- Ibid.
- El Salto. 'El Estado policial español 2.0: tecnologías de empresas privadas para vigilar a los ciudadanos'. 4 de febrero de 2021. <https://www.elsaltodiario.com/tecnologia/estado-policial-espanol-2.0-empresas-privadas-eurocop-vigilar-ciudadanos>
- Eurocop. 'Cátedra EuroCop'. <https://www.eurocop.com/catedra-eurocop/catedra-eurocop>
- Ministerio del Interior. Balance trimestral sobre criminalidad. <https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/balances.html>
- El País. 'Marbella, el mayor laboratorio de videovigilancia de España'. 22 de noviembre de 2019. https://elpais.com/tecnologia/2019/11/21/actualidad/1574348695_231540.html
- Ibid.
- Senado. 'Orden de servicio 3/2018'. Febrero de 2018. <https://www.senado.es/web/expedientappendixblobervlet?legis=12&id1=119003&id2=1>
- Secretario General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior. 'Construcción y validación de una herramienta de clasificación y de valoración del riesgo de radicalismo violento en el ámbito penitenciario', https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/instituciones-penitenciarias/Construccion-y-validacion-de-una-herramienta-de-clasificacion-y-de-valoracion-del-riesgo-de-radicalismo-violento-en-el-ambito-penitenciario_126210405.pdf

- Parlamento Europeo. 'Jihadist terrorism in the EU since 2015'. 21 de septiembre de 2021. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20180703STO07127/jihadist-terrorism-in-the-eu-since-2015>
- Andrés-Pueyo, A., Arbach-Lucioni, K., & Redondo, S. (2018). The RisCanvi: a new tool for assessing risk for violence in prison and recidivism. Handbook of recidivism risk/needs assessment tools, 255-268. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119184256.ch13>
- Departamento de Justicia de la Generalitat Catalana. 'Manual d'aplicació del protocol de valoració RisCanvi'. https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/reinsercio_i_serveis_peni/manual-aplicacio-protocol-avaluacio-riscanvi.pdf
- AlgorithmWatch, 'In Catalonia, the RisCanvi algorithm helps decide whether inmates are paroled', 25 de mayo de 2021. <https://algorithmwatch.org/en/riscanvi/>
- Ibid.
- La Vanguardia. 'Un algoritmo impreciso condiciona la libertad de los presos'. 7 de diciembre de 2021. <https://www.lavanguardia.com/vida/20211206/7888727/algoritmo-sirve-denegar-permisos-presos-pese-fallos.html>
- AlgorithmWatch, 'In Catalonia, the RisCanvi algorithm helps decide whether inmates are paroled', 25 de mayo de 2021. <https://algorithmwatch.org/en/riscanvi/>
- Karimi-Haghighi, M., & Castillo, C. (marzo de 2021). Efficiency and fairness in recurring data-driven risk assessments of violent recidivism. In Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on Applied Computing (pp. 994-1002), https://chato.cl/papers/karimi_haghighi_castillo_2021_efficiency_fairness_temporal_recurring.pdf
- Karimi-Haghighi, M., & Castillo, C. (marzo de 2021). Efficiency and fairness in recurring data-driven risk assessments of violent recidivism. In Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on Applied Computing (pp. 994-1002), https://chato.cl/papers/karimi_haghighi_2022_quantitative_analysis_disparate_effects_riscanvi_revi.pdf
- Briz-Redón, A., & Montes, F. (octubre de 2022). 'Análisis de los resultados del protocolo RisCanvi'. Universidad de Valencia, <https://www.uv.es/montes/informe%20riscanvi/informe.pdf>
- Green, B., & Chen, Y. (2019). The principles and limits of algorithm-in-the-loop decision making. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 3(CSCW), 1-24, <https://scholar.harvard.edu/files/bggreen/files/19-cscw.pdf>
- Grgić-Hlača, N., Engel, C., & Gummadi, K. P. (2019). Human decision making with machine assistance: An experiment on bailing and jailing. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 3(CSCW), 1-25, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465622
- Centro Catalán de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. 'Tasa de reincidencia penitenciaria 2020'. https://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/recerca/cataleg/crono/2023/taxa-reincidencia-penitenciaria/Taxa_reincidencia_penitenciaria_2020_RESUMEN_EJECUTIVO_ESP.pdf
- Área de Violencia de Género, Estudios y Formación del Ministerio del Interior. 'Guía de aplicación del formulario VFR5.0-H en la valoración forense del riesgo', <https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2021/02/GUIA-VALORACION-DEL-RIESGO-FORENSE.pdf>

- Secretaría de Estado de Seguridad. Instrucción nº 7/2016. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Instruccion7_2016.pdf
- Ministerio del Interior. 'La valoración policial del riesgo del riesgo de violencia contra la mujer pareja en España', https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/seguridad-ciudadana/La_valoracion_policial_riesgo_violencia_contra_mujer_pareja_126180887.pdf#%5B%7B%22num%22%3A453%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Fit%22%7D%5D
- Bayona, J. Z. (2014). Violencia contra la mujer: marco histórico evolutivo y predicción del nivel de riesgo (Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid), <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=43479>
- Ministerio del Interior. 'Datos estadísticos VioGén'. Septiembre de 2023. <https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/estadisticas/2023/Estadistica-Septiembre-2023.pdf>
- Éticas Research. 'The external audit of the VioGen system'. 8 de marzo de 2022, <https://eticasfoundation.org/wp-content/uploads/2022/03/ETICAS-FND-The-External-Audit-of-the-VioGen-System.pdf>
- Ministerio del Interior. 'Registro de actividad de tratamientos del Ministerio del Interior'. Actualizado en octubre de 2023, https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/proteccion-de-datos-de-caracter-personal/tutela-de-los-derechos/Registro_de_Actividades_de_Tratamiento_del_Ministerio_del_Interior.pdf
- López-Ossorio, J. J., Álvarez, J. L. G., Pascual, S. B., García, L. F., & Buena-Casal, G. (2017). Risk factors related to intimate partner violence police recidivism in Spain. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 17(2), 107-119, <https://dialnet.unirioja.es/metricas/documentos/ARTREV/6001491>
- La Moncloa. 'El Sistema VioGén supera los seis millones de valoraciones de riesgo a víctimas de violencia de género'. 19 de mayo de 2023. <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2023/190523-sistema-viogen-victimas-violencia-genero.aspx>
- El País. 'VioGén: visita a las tripas del algoritmo que calcula el riesgo de que una mujer sufra violencia machista'. 10 de abril de 2022, <https://elpais.com/tecnologia/2022-04-10/viogen-visita-a-las-tripas-del-algoritmo-que-calcula-el-riesgo-de-que-una-mujer-sufra-violencia-machista.html>
- Éticas Research. 'The external audit of the VioGen system'. 8 de marzo de 2022, <https://eticasfoundation.org/wp-content/uploads/2022/03/ETICAS-FND-The-External-Audit-of-the-VioGen-System.pdf>
- Ertzaintza. 'Violencia de género', <https://www.ertzaintza.euskadi.eus/lfr/web/ertzaintza/violencia-de-genero>
- Según documentación interna aportada por un juez que actuó en el País Vasco.
- Ertzaintza. 'EBA. Data controller'. <https://www.ertzaintza.euskadi.eus/lfr/documents/62347/4519349/4.+EBA.pdf/6a372e0e-66a4-bde6-1c6f-1abca3acb950?t=1639567729630>
- Echeburúa, E., Amor, P. J., Loinaz, I., & De Corral, P. (2010). Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la pareja-Revisada-(EPV-R). *Psicothema*, 22(4), 1054-1060, <https://www.psicothema.com/pdf/3840.pdf>
- Valdivia, A., Hyde-Vaamonde, C., & García-Marcos, J. (2022). Judging the algorithm: A case study on the risk assessment tool for gender-based violence implemented in the Basque country. arXiv preprint arXiv:2203.03723, <https://arxiv.org/abs/2203.03723>

- AlgorithmWatch. 'Basque Country: how an algorithm to assess the risk of gender-based violence sees people from "different cultures"'. 30 de marzo de 2023, <https://algorithmwatch.org/en/basque-country-gender-violence-algorithm/>
- Ibid.
- El País. 'Inteligencia artificial para atrapar a los violadores'. 28 de febrero de 2023, <https://elpais.com/sociedad/2023-02-28/inteligencia-artificial-para-atrapar-a-los-violadores.html>
- Ibid.
- Según entrevistas realizadas sobre el tema para la elaboración del informe.
- Nature 'Police use a computer to expose false testimony'. 30 de mayo de 2018, <https://www.nature.com/articles/d41586-018-05285-9>
- Applications of AI and Data Science in Policing: 7 years of collaborations with the Spanish Police". Por Lara Quijano-Sánchez, Doctorado por la Escuela Politécnica de la Universidad Autónoma de Madrid. <https://www.youtube.com/watch?v=z8uBNNPtUmE>
- Quijano-Sánchez, L., Liberatore, F., Camacho-Collados, J., & Camacho-Collados, M. (2018). Applying automatic text-based detection of deceptive language to police reports: Extracting behavioral patterns from a multi-step classification model to understand how we lie to the police. Knowledge-Based Systems, 149, 155-168, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095070511830128X?via%3Dihub>
- AlgorithmWatch. 27 de octubre de 2020. 'Spanish police plan to extend use of its lie-detector while efficacy is unclear'. <https://algorithmwatch.org/en/spain-police-VeriPol/>
- Quijano-Sánchez, L., Liberatore, F., Camacho-Collados, J., & Camacho-Collados, M. (2018). Applying automatic text-based detection of deceptive language to police reports: Extracting behavioral patterns from a multi-step classification model to understand how we lie to the police. Knowledge-Based Systems, 149, 155-168, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095070511830128X?via%3Dihub>
- Applications of AI and Data Science in Policing: 7 years of collaborations with the Spanish Police". Por Lara Quijano-Sánchez, Doctorado por la Escuela Politécnica de la Universidad Autónoma de Madrid. <https://www.youtube.com/watch?v=z8uBNNPtUmE>
- Ibid.
- Applications of AI and Data Science in Policing: 7 years of collaborations with the Spanish Police". Por Lara Quijano-Sánchez, Doctorado por la Escuela Politécnica de la Universidad Autónoma de Madrid. <https://www.youtube.com/watch?v=z8uBNNPtUmE>
- AlgorithmWatch. 27 de octubre de 2020. 'Spanish police plan to extend use of its lie-detector while efficacy is unclear'. <https://algorithmwatch.org/en/spain-police-VeriPol/>
- La Voz de Galicia. 30 de agosto de 2020. 'La comisaría de Vigo lleva dos años sin usar la "máquina de la verdad"'. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/08/30/comisaria-vigo-lleva-dos-anos-usar-maquina-verdad/0003_202008V30C1991.htm
- El País. 9 de marzo de 2021. 'VeriPol, el polígrafo "inteligente" de la policía, puesto en cuestión por expertos en ética de los algoritmos'. <https://elpais.com/tecnologia/2021-03-08/VeriPol-el-poligrafo-inteligente-de-la-policia-puesto-en-cuestion-por-expertos-en-etica-de-los-algoritmos.html>
- Statewatch. 'Frontex and interoperable databases. Knowledge as power?'. Febrero de 2023, <https://www.statewatch.org/media/3725/frontex-and-interoperable-databases-report.pdf>
- Según las respuestas recibidas a través de la presentación de solicitudes FOIA.
- Ibid.

- Ministerio del Interior. 'Registro de actividad de tratamientos del Ministerio del Interior'. Actualizado en octubre de 2023, <https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/proteccion-de-datos-de-caracter-personal/tutela-de-los-derechos/Registro de Actividades de Tratamiento del Ministerio del Interior.pdf>
- Según las respuestas recibidas a través de la presentación de solicitudes FOIA.
- Interpol. 'Facial recognition', <https://www.interpol.int/How-we-work/Forensics/Facial-Recognition>
- RTVE. 2 de octubre de 2023. 'Reconocimiento facial', <https://www.rtve.es/play/audios/memoria-de-delfin/reconocimiento-facial-1-hora/6977564/>
- Business Insider. 26 de diciembre de 2022. 'Interior reconoce que no ha consultado a la AEPD sobre el algoritmo de reconocimiento facial que está entrenando para la policía', www.businessinsider.es/interior-no-ha-consultado-aepd-antes-construir-ia-policia-1173474
- Ministerio del Interior. 'Registro de actividad de tratamientos del Ministerio del Interior'. Actualizado en octubre de 2023, <https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/proteccion-de-datos-de-caracter-personal/tutela-de-los-derechos/Registro de Actividades de Tratamiento del Ministerio del Interior.pdf>
- Dirección General de la Policía. 'PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES POLICIALES 2020-2022', <https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/070db1fd-c9b7-4b0d-ae91-b9ac6c6ecaab/DOC20200818140525PPT+v2+0.pdf?MOD=AJPERES>
- Sainz de la Maza Quintanal, E. (2015). "Ultima ratio": el proceso de expulsión de inmigrantes en situación irregular en España, <https://docta.ucm.es/entities/publication/769b2a6c-8db4-4e2f-8fbe-623cb7c9ce6c>
- Ibid
- Ministerio del Interior. 'I Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas 2022-2024'. https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Documents/2022/090322_I_Plan_Estrategico_Personas_Desaparecidas_22-24.pdf
- Valdivia, A., & Tazzioli, M. (2023, June). Datafication Genealogies beyond Algorithmic Fairness: Making Up Racialised Subjects. In Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 840-850). <https://doi.org/10.1145/3593013.3594047>
- Civio (2025): 'La Policía Nacional deja de usar VeriPol, su IA estrella para detectar denuncias falsas'. <https://civio.es/transparencia/2025/03/19/la-policia-nacional-deja-de-usar-veripol-su-ia-estrella-para-detectar-denuncias-falsas/>

*Este informe ha sido elaborado por Naiara Bellio con la
colaboración de Ana Valdivia y Javier Sánchez Monedero.
Editado por AlgoRace, Griff Ferris y Sofia Lyall.
Traducido por Aurora Ali y Najim M. Ouled
Diseño y maquetación de Isabel Muriedas*

La publicación de este informe ha contado con el apoyo de
Statewatch en el marco de un proyecto europeo financiado
por European & Society AI Fund.

 STATEWATCH

European
**Artificial Intelligence
& Society Fund**

AlgoRace

(Des)Racializando la IA